

Manual de Gestão e Procedimentos da Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa

Junho de 2025

Apresentação

O presente manual foi desenvolvido com o objetivo de padronizar os procedimentos internos, melhorar a gestão documental e orientar o atendimento ao público na Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa. Este documento busca ser uma referência prática para os servidores, promovendo eficiência nas rotinas de trabalho e maior qualidade no serviço prestado.

Com linguagem clara e objetiva, o manual detalha os principais processos e responsabilidades da Divisão de Arquivo, incluindo as normas de arquivamento, organização do acervo, atendimento ao público e destinação final de documentos. Também estão incluídas orientações sobre o uso das ferramentas tecnológicas disponíveis, alinhadas às regulamentações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA).

Nosso compromisso é assegurar a excelência na gestão documental, preservando a memória institucional e garantindo um atendimento ágil e eficiente aos públicos interno e externo. Este manual é resultado do esforço coletivo da equipe da Divisão de Arquivo e está alinhado às metas estratégicas do Poder Judiciário do Maranhão.

Convidamos todos os servidores a consultarem este material sempre que necessário, contribuindo para o cumprimento das boas práticas aqui apresentadas e para a melhoria contínua de nossas atividades.

Este manual foi produzido pela Chefe da Divisão do Arquivo, Patrícia Lopes Santiago Silva e pelo servidor Luís Felipe Lira de Sousa com apoio da equipe do setor.

Servidores: Altonides Manoel Maciel Campos Neto; Ana Maria Pereira; Celso Antônio de Araújo Souza; Eriberto Mota Everton; Leidinalva De Andrade Ribeiro; José Maria Bernardes Júnior; Paulo José Costa Dos Santos; Raimundo Nonato Lisboa Da Silva; Rosalina Silva; Tássia Santos Sampaio.

Colaboradores: Adriano de Jesus Leite Rodrigues; Bárbara de Maria Inojosa da Silva; Sávio Matheus da Silva Penha.

É permitida a reprodução total ou parcial deste manual, desde que citada a fonte.

SUMÁRIO

Apresentação	
Sobre o Arquivo do Fórum Des. Sarney Costa	
1. Informações Gerais	4
1.2. Sobre o Fórum Des. Sarney Costa.....	4
2. Acervo do Fórum Des. Sarney Costa.....	4
3. Distribuição do Acervo do Fórum Des. Sarney Costa.....	5
4. Serviços Prestados pela Divisão de Arquivo	5
5. Procedimentos Operacionais para os Servidores da Divisão de Arquivo	5
5.1. Atendimento ao Público.....	5
5.2. Passo a Passo para Pagamento da Guia de Arrecadação pela Realização do Serviço de Busca de Processo Físico em Arquivo Judicial	6
5.3. Manuseio de Processos e Documentos	7
5.4. Digitalização e Cópias	7
5.5. Segurança de Informação	8
5.6. Gestão de Prazos	8
5.7. Comunicação e Transparência	8
6. Do Envio dos Processos para Arquivamento pelas Unidades Judiciais	8
7. Sobre a Guarda e Eliminação de Processos e a Doação para Reciclagem	9
7.1. Sob a Guarda dos Processos e Documentos	8
7.2. Doação de Papel de Processo para Reciclagem.....	12
7.3. Histórico da Gestão Documental.....	14
8. Procedimentos para Retirada de Documentos ou Peças de Processos que estão dentro do prazo de 45 dias de um edital de eliminação de acordo com a Resolução 14/2013 do TJMA	14
9. Plano de Reorganização do Acervo	15
10. Desafios e Perspectivas	16
11. Gestão Documental	16
11.1. Definição e Fundamentação Legal	15
11.2. Princípios-Chave	16
11.3. Instrumentos de Gestão Documental	16
11.4. Tempo de Guarda dos Processos e Documentos	17

11.5. Categorias de Guarda	17
11.6. Proteção de Dados e Informação Sigilosa	18
11.7. Estruturas Organizacionais	18
11.8. Aplicações Práticas	18
11.9. Diretrizes Complementares	18
12. Passo a Passo para Criação e Abertura de Edital de Eliminação de Documento.....	19
13. Passo a Passo para a Publicação do Edital de Eliminação de Documentos	24
14. Passo a Passo Ilustrado para a Eliminação de Documentos.....	29
15. Legislação aplicada à Gestão Documental	35
15.1. Legislação Federal: Marco Regulatório da Gestão Documental	
16. Normas e Resoluções: Implementação e Especificidades	35
17. Legislações de Referência	36
18. Resumo das principais legislações de referência	37
18.1. Resolução 142013: Programa de Gestão Documental do Poder Judiciário do Maranhão.....	37
18.2. Lei Geral de Proteção de Dados (LDPD)	42
18.3. Resolução 39/2023 sobre a Política de Segurança da Informação do Poder Judiciário do Maranhão	51
19. Manual de Gestão Documental do Poder Judiciário	54
20. Anexos	57

Sobre o Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa

Este documento foi elaborado com base nas diretrizes atuais e nas práticas em execução na Divisão de Arquivo, visando apresentar um panorama claro e detalhado de suas atividades e objetivos e de orientar os servidores sobre rotinas e procedimentos.

1. Informações Gerais

A Divisão de Arquivo é responsável pela gestão documental, guarda e descarte de processos judiciais físicos arquivados de 63 unidades judiciais de 1º Grau da Justiça Comum e de 7 unidades administrativas que funcionam no Fórum de São Luís. Inicialmente funcionava na Av. Joaquim Giordano Mochel, no bairro Parque Pindorama. Em 2012 foi transferido para o fórum Des.Sarney Costa, no bairro Calhau. À época contava com 09 (nove) servidores. Atualmente conta com 14 servidores.

Em 2019 o Tribunal de Justiça do Maranhão firmou o Termo de Cooperação Técnica (Nº 0006/2019) com a Cooperativa de Reciclagem de São Luís (COOPRESL) para destinação de resíduos recicláveis. Desde então a Divisão de Arquivo doa pastas de polionda e o papel dos processos físicos à COOPRESL. De 2019 a 2024 o setor doou 13 toneladas e 100 kg de papéis, oriundos de 128.050 processos físicos, por meio de 34 editais de eliminação. Essa parceria beneficia diretamente dezenas de famílias de cooperados.

1.2. Sobre o Fórum Des. Sarney Costa

O Fórum Des. Sarney Costa recebeu essa denominação na sessão plena do Tribunal de Justiça do Maranhão do dia 23 de setembro de 1987, em homenagem ao Des. Sarney (de Araújo) Costa, que assumiu como desembargador em 11 de novembro de 1953. Antes de mudar para a sede definitiva no bairro do Calhau, funcionou no andar térreo do prédio do Tribunal, na Praça D. Pedro II (Centro). Somente por volta do ano de 1982 foi iniciada a construção do prédio atual que hoje é a sede do fórum, inaugurada no dia 04 de setembro de 1988, na administração do desembargador Carlos César de Berredo Martins, presidente do TJMA; do corregedor, desembargador Juvenil Amorim Everton; e no Governo de Eptácio Cafeteira

2. Acervo do Fórum Desembargador Sarney Costa

Em novembro de 2024, um levantamento estimou a existência de 46.000 caixas contendo 414.000 processos judiciais. Para maior precisão, foi iniciada em novembro de 2024 uma força-tarefa para conferência de processos, além de limpeza e organização de caixas e de estantes. Essas providências fazem parte do Plano de Reorganização do Acervo que será detalhado mais a diante.

3. Distribuição do Acervo do Fórum Desembargador Sarney Costa

O acervo está guardado em três locais: **Arquivo Principal** no Subsolo 2 do Fórum,

Local	Conteúdo	Observações
Arquivo Principal (Subsolo 2 do Fórum)	Processos de guarda temporária, guarda permanente e históricos de 63 unidades judiciais e 7 administrativas.	Processos dos Juizados Especiais e históricos (anteriores a 1970) estão em outros locais designados.
Anexo do Arquivo (1º andar do Fórum)	Processos de guarda amostral, temporária e permanente.	Localizado no auditório do Fórum.
Arquivo do Pindorama	Processos de várias varas judiciais e setores administrativos.	Localizado na Rua Alcântara, nº 731, Parque Pindorama, em São Luís.

→ *O detalhamento das distribuições encontra-se em Anexo.*

4. Serviços Prestados pela Divisão de Arquivo

A Divisão de Arquivo oferece os seguintes serviços à comunidade, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e outras entidades e instituições:

- **Consultas a Processos e Documentos:** Realizadas presencialmente no balcão de atendimento ou pelo e-mail institucional (arquivo_cgj@tjma.jus.br), mediante o preenchimento do *Formulário de Consulta a Processo*.
- **Empréstimos, Arquivamentos e Desarquivamentos:** Efetuados para unidades judiciais mediante requisição no Sistema DIGIDOC.

5. Procedimentos operacionais para os servidores da Divisão de Arquivo:

5.1. Atendimento ao Público

- **Presencial:**
 - Solicitar o Comprovante de pagamento pelo serviço de busca a processo judicial em arquivo conforme a lei estadual de custas e emolumentos, que é atualizada anualmente.
 - Verificar a documentação apresentada (identidade, procuração e outros requisitos) antes de iniciar o atendimento.
 - Preencher corretamente a Planilha de Atendimento ao Público e orientar o interessado a preencher corretamente o Formulário de Consulta de Processos/Documentos.
 - Digitalizar o documento de identificação com foto e a guia de pagamento da custa judicial, salvá-los em pasta de controle no computador e anexá-los ao Formulário de Consulta de Processos/Documentos. Depois imprimir o formulário e arquivá-lo no setor.

- Entregar ao interessado o protocolo de atendimento para que este possa comprovar que devolveu o processo ao setor nas mesmas condições em que o recebeu para realizar a consulta.
 - Informar sobre as regras de consulta e permitir a digitalização ou fotografia de documentos conforme as diretrizes.
- **Remoto (E-mail Institucional):**
 - Informar sobre as regras de consulta e de envio de documento digitalizado por meio do e-mail institucional do setor e sobre os documentos necessários para que o atendimento seja realizado (documento de identificação oficial com foto, procuração, cópia da carteira da OAB, etc.) e verificar se estão completos e legíveis.
 - Antes de realizar o atendimento verificar se o interessado comprovou o pagamento das custas e enviou os documentos necessários.
 - Preencher a Planilha de Atendimento ao Público e o Formulário de Consulta de Processos/Documentos e depois imprimir o formulário e arquivá-lo no setor.
 - Sempre manter registro detalhado das solicitações remotas em sistema ou planilha para controle interno.

Ver passo a passo para pagamento da custa processual no item anexo.

5.2. Passo a passo para pagamento da guia de arrecadação pela realização do serviço de busca de processo físico em arquivo judicial

- 1) Acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão ([Portal do Poder Judiciário do Estado do Maranhão \(TJMA\)](#));
- 2) No site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão selecione a ABA GERADOR DE CUSTAS-[Gerador de Custas \(tjma.jus.br\)](#);
- 3) Em seguida clicar na ABA CUSTAS JUDICIAIS;
- 4) Em seguida clicar na ABA ATOS DIVERSOS;
- 5) Em seguida clicar novamente na ABA ATOS DIVERSOS;
- 6) Em seguida clicar na ABA BUSCA DE PROCESSO FÍSICO EM ARQUIVO JUDICIAL;
- 7) Em seguida clicar na ABA CALCULAR;
- 8) Em seguida clicar na ABA GERAR GUIA;
- 9) Em seguida clicar na ABA GERAÇÃO DA(S) GUIA(S) DE ARRECADAÇÃO e PREENCHER o Formulário com os dados do processo e do interessado (informações do sacado- Parte Pagante) e informações do Boletó;

- 10) Proceder com o pagamento do boleto;
- 11) Com o Boleto pago se dirigir pessoalmente ao balcão do Setor de Atendimento ao Público da Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa (localizada no andar subsolo 2 do Fórum) e solicitar a consulta do processo/documento arquivado no acervo da Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa, ou solicitar por e-mail (arquivo_cgj@tjma.jus.br) e anexar o Comprovante de Pagamento da Guia de Arrecadação.

5.3. Manuseio de Processos e Documentos

- **Proibição de Saída:** é proibida a saída de processos ou documentos do setor, exceto em casos excepcionais autorizados pela chefia.
- **Organização e Registro:** todo o atendimento ao público (presencial e por e-mail) deve ser registrado na planilha “Consulta de Processos e Documentos”. No caso dos atendimentos presenciais, deve ser preenchido, destacado e entregue ao solicitante o “Protocolo de Devolução do Processos/Documentos Consultados no Setor de Atendimento ao Público da Divisão de Arquivo do Fórum Des. Sarney Costa”. Após, esse formulário deverá ser devidamente arquivado no setor.
- **Estatísticas e Auditoria Periódica:**
 - No último dia de cada mês as estatísticas de Atendimentos realizados, Processos analisados e disponíveis para eliminação e Processos/Documentos digitalizados devem ser entregues à chefia para a elaboração do Relatório Anual do Setor.
 - Os processos devem ser mantidos organizados nas estantes do acervo e todos os envios, retiradas e devoluções de caixas e de processos devem ser registradas no sistema DIGIDOC para garantir rastreabilidade.
 - Devem ser realizadas auditorias mensais para conferir se não faltam caixas e/ou processos nas estantes. Em caso positivo deve ser realizada uma busca para localização dos mesmos e devolução à estante.

• 5.4. Digitalização e Cópias

- Servidores do Arquivo não deverão imprimir, nem digitalizar processos e documentos, exceto em casos excepcionais (idosos, pessoas com dificuldades de acesso ou que estejam fora de São Luís) e ainda só a quantidade de 50 páginas e após o cumprimento de todos os procedimentos formais exigidos.
- É permitido que os próprios interessados realizem a digitalização ou fotografia dos documentos.

5.5. Segurança da Informação

- É estritamente proibido o uso de dispositivos externos, como pendrives, nos computadores do setor.
- Apenas servidores do setor devem acessar e utilizar os equipamentos do arquivo.
- Equipe deve ser periodicamente treinada sobre boas práticas de segurança digital e manuseio de dados sensíveis.

5.6. Gestão de Prazos

- **Público externo:**
 - Atendimento imediato quando o solicitante apresenta o número do processo e da caixa.
 - Estabelecer prazos de 3 a 5 dias úteis para solicitações que necessitem de pesquisa adicional.
- **Público interno:**
 - Priorizar as solicitações no sistema DIGIDOC, com prazo máximo de atendimento em 2 dias úteis.
 - Informar imediatamente a chefia sobre possíveis atrasos para ajustes de demanda.

5.7. Comunicação e Transparência

- É proibido fornecer informações de processos e documentos por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens para proteger a privacidade e integridade dos dados.
- Informar aos solicitantes de que a Divisão de Arquivo não fornece certidões e orientá-los de que as certidões devem ser pedidas na unidade judicial de origem do processo.

6. Do envio dos processos para arquivamento pelas Unidades Judiciais

Padrão de Arquivo - As secretarias das unidades judiciais devem enviar as caixas de processos conforme o padrão estabelecido pela Divisão de Arquivo e em conformidade com os pré-requisitos do Provimento do Arquivo, caso contrário não serão recebidas (o modelo-padrão das etiquetas de caixas de processos está disponível no anexo VIII).

Procedimentos

De acordo com o art. 15 da Resolução 14/2013 do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que institui o Programa de Gestão Documental do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, os secretários das varas judiciais do Fórum Desembargador Sarney Costa e dos Juizados Especiais devem remeter os processos judiciais arquivados à Divisão de Arquivo da seguinte forma:

- I. Realizar o cadastro de um **Ofício no sistema DIGIDOC**, na aba “Documentos”. No campo “Objeto”, deve-se descrever a finalidade como: *ENCAMINHAMENTO DE CAIXAS DE PROCESSOS/DOCUMENTOS PARA GUARDA NO ACERVO DA DIVISÃO DE ARQUIVO DO FÓRUM*

DES. SARNEY COSTA. Em seguida, o ofício deverá ser endereçado à **Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa**, anexando a relação de processos contidos em cada caixa que será enviada.

II. Cada caixa deverá estar devidamente identificada com:

- Nome da unidade judicial;
- Numeração sequencial a partir da última caixa remetida;
- Informações conforme o modelo de etiqueta-padrão (anexo VIII).

III. As caixas devem ser **lacradas** antes do envio.

IV. Na lateral de cada caixa, deve ser colada a **etiqueta-padrão do arquivo (anexo I)**, devidamente preenchida, exceto pelo campo "estante", que será preenchido pela Divisão de Arquivo.

V. **Caixas enviadas fora do padrão serão devolvidas** à unidade de origem para adequação conforme o modelo estabelecido.

Obs.: a etiqueta-padrão do arquivo deve ser colada sobre a etiqueta original em caso de nova organização do acervo.

7. Sobre a Guarda e Eliminação de Processos e a Doação para reciclagem

7.1. Sob a guarda dos processos e documentos:

Os autos dos processos são preservados pelo tempo necessário ao completo exercício da prestação jurisdicional às partes. Após, são descartados em conformidade com a **Resolução nº 324/20 do Conselho Nacional de Justiça** que instituiu diretrizes e normas de Gestão de Memória e Gestão Documental, bem como dispôs sobre o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário – Pronome.

Atualmente estão sob a gestão da Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa as guardas temporária, permanente e amostral das **63 unidades judiciais** e de **7 unidades administrativas**.

De acordo com a **Resolução 14/2013, art. 22**, são considerados de **GUARDA PERMANENTE** os seguintes documentos judiciais:

- autos de processos findos autuados até 1970;
- primeiros autos de processos findos, de cada classe, autuados nas Varas da Justiça de 1ª Grau e no Tribunal;

- atas de audiência, sentenças, decisões terminativas, laudos técnicos, acordos, acórdãos, decisões recursais monocráticas e pareceres;
- autos de processos findos em que suscitados Incidentes de Uniformização de Jurisprudência e Arguições de Inconstitucionalidade, bem como os que constituírem precedentes de Súmulas, Recursos Repetitivos e de Repercussão Geral;
- autos que contenham documentos de relevância político-histórico-cultural, de aspectos relacionados à memória histórica da localidade, do órgão jurisdicional ou do próprio Tribunal de Justiça, ou que tratem de ruptura inédita com o entendimento dominante;
- **autos de processos findos classificados como de guarda permanente pela Tabela de Temporalidade de Documentos Judiciais da Justiça de Primeiro Grau (obs.: os arquivos do TJMA seguem a Tabela de Temporalidade do CNJ)**
- autos com evidências de negociações entre categorias profissionais em face das políticas econômicas nacionais;
- autos que tratam de matérias referentes a:
 - a) cooperativa de trabalho;
 - b) direito sindical e questões análogas;
 - c) grupo econômico;
 - d) indenização por dano material relacionada à acidente de trabalho, constituição de capital, doença ocupacional ou pensão vitalícia;
 - e) indenização por dano moral relacionada a acidente de trabalho, assédio moral, assédio sexual, atos discriminatórios, descaracterização de justa causa ou doença ocupacional;
 - f) menor;
 - g) pessoa com deficiência; X-autos de processos findos objeto de acordos de cooperação técnica e considerados de valor histórico.

De acordo com a **Resolução 14/2013, art. 26** são considerados de **GUARDA PERMANENTE** os seguintes **DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS**, além daqueles dispostos na Tabela de Temporalidade de Documentos Administrativos do TJMA:

- atos, portarias, resoluções administrativas e demais normas administrativas regulamentares editadas;
- Relatório Anual de Atividades do Tribunal e das Varas Judiciais;

- Relatório de tomada de contas de exercícios financeiros;
- Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e suas alterações;
- Recomendações e Orientações da Corregedoria, Atas de Correções Ordinárias e Extraordinárias realizadas pelo Desembargador Corregedor do Tribunal nas Varas Judiciais, bem como pelo Ministro Corregedor Geral de Justiça no Tribunal;
- Boletim Interno, Regulamentos Gerais e as Revistas do TJMA;
- autos de processos administrativos em face de servidores e magistrados, sindicância, reclamação disciplinar e correcional;
- edições impressas do Diário Oficial da Justiça (DOJ) e edições do Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

São de **GUARDA TEMPORÁRIA**- art. 16, inciso II, da Resolução nº 324/2020 do CNJ - Todos os processos que no ato da análise não se encontrarem no prazo temporal da Tabela de temporalidade do Conselho Nacional de Justiça disponível no link: [Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas \(cnj.jus.br\)](http://sistema.de.gestao.de.tabelas.processuais.unificadas.cnj.jus.br)

São de **GUARDA AMOSTRAL**- art. 22, IV, da Resolução nº 14/2013 do TJMA- Todos os processos que, APÓS O FECHAMENTO DE CADA EDITAL, SERÃO SEPARADOS CONFORME PERCENTUAL PREESTABELECIDO.

7.2 Doação de papel de processo para reciclagem

Os processos que não possuem caráter de guarda permanente devem ser destinados à reciclagem após o cumprimento do prazo estabelecido e 45 dias corridos da data da publicação dos **Editais de Eliminação de Documentos** e de cumpridas todas as formalidades legais.

A eliminação de papel no Fórum de São Luís é um indicador de sustentabilidade da Gestão de Resíduos e integra o Índice de Desempenho de Sustentabilidade (IDS), que subsidia os cálculos para pontuação do Prêmio CNJ de Qualidade, além de compor o Relatório Anual de Desempenho do Plano de Logística Sustentável (PLS) e o Balanço de Sustentabilidade do Poder Judiciário.

Em 2024, a Divisão de Arquivo do Fórum realizou uma única doação de processos recicláveis devido ao atraso na publicação dos editais no Diário Eletrônico da Justiça pelo setor responsável. Essa doação ocorreu em uma solenidade realizada no dia 8 de novembro de 2024, às 9h30, no Subsolo 2 do Fórum da Capital com as presenças do Desembargador e Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão, José Luiz Oliveira de Almeida; da Juíza e Diretora do Fórum de São Luís, Andréa Furtado Perlmutter Lago; do Coordenador Administrativo do Fórum de São Luís, Carlos Izoni de Carvalho; do Presidente da Cooperativa de Reciclagem de São Luís (COOPRESEL), Antônio das Graças Mendes

Araújo; de juízes; Chefes de diversos setores do Fórum e do TJMA; Servidores da Divisão de Arquivo e representantes dos setores que apoiaram e continuam apoiando as ações de melhoria e adequação do acervo como Materiais; Serviços Gerais e Transportes, entre outros.

Na ocasião, foram doados à Cooperativa de Reciclagem de São Luís (COOPRESEL) um total de 6.629 processos físicos, não classificados como de guarda permanente. Essa doação teve como origem os Editais de Eliminação de Documentos nº 1, 2 e 3, referentes às 6ª, 7ª e 8ª Varas Cíveis da Comarca de São Luís. Na mesma data foi comemorada a superação da meta de processos eliminados de 2024 em relação ao ano de 2023. em 2023 foram eliminados 21 mil processos e em 2024, 23 mil.

Desde 2019, quando o Tribunal de Justiça do Maranhão firmou o Termo de Cooperação Técnica (Nº 0006/2019) com a **Cooperativa de Reciclagem de São Luís (COOPRESEL)** para destinação de resíduos recicláveis, a Divisão de Arquivo do Fórum da Capital já doou 13 toneladas e 100 kg de papéis, equivalentes a 128.050 processos físicos, por meio de 34 editais de eliminação. Essa parceria beneficia diretamente dezenas de famílias de cooperados.

Vide tabela abaixo:

Levantamento Quantitativo dos editais de eliminação de 2019 a dezembro de 2024.

Quantidade de editais	Nº fictício do edital de eliminação	Nº oficial do edital de eliminação	Quantidade de processos eliminados em cada edital	Unidade judicial de onde os processos foram eliminados	Observação
1º	01/2019	-	1.004	1ª Vara Criminal	
2º	02/2020	-	3.058	1ª e 2ª Varas Criminais	
3º	03/2020	-	1.521	1ª e 2ª Varas Criminais	
4º	04/2020	-	2.195	1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais	
5º	05/2020	-	1.792	Varas Cíveis Diversas	
6º	06/2020	-	8.001	1ª Vara Cível	
7º	07/2020	-	6.608	2ª Vara Cível	
8º	08/2020	-	10.143	3ª Vara Cível	
9º	09/2020	-	8.493	4ª Vara Cível	
10º	01/2021	-	7.754	5ª Vara Cível	
11º	02/2021	-	3.971	6ª Vara Cível	
12º	03/2021	-	7.171	7ª Vara Cível	
13º	04/2021	-	9.181	8ª Vara Cível	
14º	05/2021	-	2.750	9ª à 16ª Varas Cíveis	
15º	01/2022	-	2.720	1ª Vara Cível	
16º	02/2022	-	2.863	1ª Vara Cível	
17º	03/2022	-	2.008	1ª Vara Cível	
18º	04/2022	-	1.702	2ª Vara Cível	
19º	05/2022	-	2.093	2ª Vara 2	
20º	06/2022	-	2.813	2ª Vara Cível	
21º	07/2022	-	3.891	2ª Vara Cível	
22º	08/2022	-	3.004	3ª Vara Cível	
23º	09/2022	-	3.721	3ª Vara Cível	

24º	10/2022	-	4.601	3ª Vara Cível
25º	02/2023	-	1.707	1ª Vara Cível
26º	03/2023	-	2.507	2ª Vara Cível
27º	03/2023	-	2.439	5ª Vara Cível
28º	04/2023	-	4.008	5ª Vara Cível
29º	05/2023	-	1.350	5ª Vara Cível
30º	06/2023	-	2.081	6ª Vara Cível
31º	07/2023	-	2.496	6ª Vara Cível
32º	01/2024	Nº 09/2024	2.755	6ª Vara Cível
33º	02/2024	Nº 10/2024	3.155	7ª Vara Cível
34º	03/2024	Nº 11/2024	2.494	8ª Vara Cível
35º	04/2024	aguardando publicação	2.662	8ª Vara Cível
36º	05/2024	aguardando publicação	2.517	9ª Vara Cível
37º	06/2024	aguardando publicação	3.735	1ª e 9ª Varas Cíveis
38º	07/2024	Está em fase de correção	5.613- pode mudar	1ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas Cíveis

OBS:

Desde 2019, quando o Tribunal de Justiça do Maranhão firmou o Termo de Cooperação Técnica (Nº 0006/2019) com a **Cooperativa de Reciclagem de São Luís (COOPRESEL)** para destinação de resíduos recicláveis, a Divisão de Arquivo do Fórum da Capital já doou **13 toneladas e 100 kg de papéis, equivalentes a 128.050 processos físicos, por meio de 34 editais de eliminação**. Essa parceria beneficia diretamente dezenas de famílias de cooperados.

7.3. Histórico da Gestão Documental

Em 2009, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu diretrizes e normas para a Gestão de Memória e Gestão Documental, criando o **Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário – Proname**, por meio da Resolução 324/2020.

Em 2013, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA) regulamentou a gestão de seus documentos por meio da **RESOL-GP-14/2013**.

Desde 2019, o Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís, adota as diretrizes e normas de Gestão de Memória e Gestão Documental estabelecidas pelo CNJ.

Em 12 de abril de 2019, o TJMA firmou o Termo de Cooperação Técnica (nº 0006/2019) com a Cooperativa de Reciclagem de São Luís (COOPRESL), com o objetivo de destinar resíduos recicláveis gerados nas unidades administrativas e judiciais do Tribunal. O termo foi assinado pelo então Desembargador Presidente do TJMA, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, e pela então Presidente da COOPRESL, Maria José Castro.

8. Procedimentos para RETIRADA DE DOCUMENTOS ou PEÇAS DE PROCESSOS que estão dentro do prazo de 45 dias de um edital de eliminação de acordo com a RESOLUÇÃO 14/2013 do TJMA

PROCESSOS DE 1º GRAU:

- 1) No caso de documentos judiciais da Justiça de 1º Grau - os interessados deverão endereçar uma petição para o *e-mail* institucional das Varas Judiciais solicitando cópia de um documento ou peça processual, a retirada de um documento original ou a preservação permanente dos autos dos processos arquivados;
- 2) A Vara Judicial encaminhará o pedido, via *Digidoc*, para o setor responsável pela guarda do processo (Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa);
- 3) Em seguida, o setor responsável pela guarda do processo (Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa) tomará as providências necessárias para o cumprimento da requisição enviando o processo solicitado à vara.

PROCESSOS DE 2º GRAU:

- 1) No caso de documentos judiciais da Justiça de 2º Grau- os interessados deverão endereçar uma petição para o *e-mail* institucional da Diretoria Judiciária (dirjudiciaria@tjma.jus.br) solicitando cópia de um documento, a retirada de um documento original ou peça processual ou preservação permanente dos autos de processos arquivados;
- 2) A Diretoria Judiciária encaminhará o pedido, via *Digidoc*, para o setor responsável pela guarda do processo (Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa);
- 3) Em seguida, o setor responsável pela guarda do processo (Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa) tomará as providências necessárias para o cumprimento da requisição enviando o processo solicitado à Diretoria Judiciária.

9. Plano de Reorganização do Acervo

Em agosto de 2024, a Chefe da Divisão de Arquivo do Fórum da Capital, Patrícia Santiago, com o apoio da Diretora, a juíza Andréa Furtado Perlmutter Lago, começou a implementar o maior Plano de Reorganização do Acervo de Processos Judiciais e de Documentos Administrativos da Divisão de Arquivo já realizado. O plano, idealizado pela equipe da Divisão de Arquivo, visa melhorar as rotinas,

procedimentos e infraestrutura para promover excelência na gestão documental. O plano foi elaborado para ser realizado em diversas etapas.

Ações Concluídas na 1ª Etapa (nov/2024)

- Elaboração de minuta do novo Provimento de Gestão do Arquivo.
- Levantamento da quantidade estimada de processos no acervo.
- Estatísticas mensais de processos eliminados e atendimentos realizados.
- Criação de formulário e planilha de controle de consultas.
- Instalação de câmeras de segurança e melhorias na iluminação e ventilação.
- Capacitação contínua da equipe.
- Transferência de 9.500 caixas para o Arquivo do Pindorama.
- Organização de 47.500 processos no acervo do Pindorama.
- Parceria para doação de 10 toneladas de papéis recicláveis desde 2019.
- Devolução de mais de 200 estantes de ferro para o setor de materiais.

2ª Etapa (em andamento)- iniciada em nov/2024

- Início da força-tarefa para limpeza e organização sequencial do acervo no Subsolo 2.
- Substituição de caixas quebradas e etiquetas rasgadas.
- Início da força-tarefa para Conferência dos processos arquivados.
- Conserto emergencial de 05 estantes deslizantes do acervo do subsolo 2.
- Organização da sala do ANEXO DO ARQUIVO no 1º andar do fórum com ações de limpeza, troca de lâmpadas e colocação de móveis e equipamentos.
- Organização do acervo da Guarda Amostral na sala do Anexo do Arquivo no (1º andar)
- Elaboração do manual: “Gestão e Procedimentos: Manual da Divisão de Arquivo DO Fórum Desembargador Sarney Costa”.

3ª Etapa (prevista)

- Reforma e climatização do Arquivo do Subsolo 2.
- Construção de banheiros e copa.
- Contratação de manutenção permanente das estantes.

10. Desafios e Perspectivas

Os desafios enfrentados pela Divisão incluem a constante atualização das práticas de gestão documental e a busca por melhorias na infraestrutura. Alguns dos principais pontos são:

- Adequação do espaço físico às crescentes demandas do acervo;
- Uso de tecnologias avançadas, como sistemas digitais de gestão documental;
- Para o futuro, a Divisão deseja utilizar Inteligência Artificial para a realização de tarefas burocráticas e repetitivas.

11. Gestão Documental

De acordo com o art. 2º, inciso I, da Resolução CNJ nº 324/2020, a Gestão de Documentos é definida como “o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos e processos recebidos e tramitados pelos órgãos do Poder Judiciário no exercício de suas atividades, inclusive, administrativas, independentemente, do suporte de registro da informação”. Esse conceito foi inicialmente apresentado no art. 3º da Lei nº 8.159/1991, a Lei Nacional de Arquivos.

Essa gestão deve respeitar as Tabelas de Temporalidade de Documentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Tribunal de Justiça do Estado.

11.1. Definição e Fundamentação Legal

A Gestão Documental no Poder Judiciário é regulamentada principalmente pela **Lei nº 8.159/91** e pela **Resolução CNJ nº 324/2020**. Trata-se do conjunto de procedimentos técnicos que abrangem:

- **Produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento** de documentos e processos.
- Aplicação em documentos administrativos e judiciais, independente do suporte (físico ou digital).

Objetivo principal: Garantir a **acessibilidade, preservação e organização** dos documentos para assegurar direitos, eficiência administrativa e memória institucional.

11.2. Princípios-Chave

Os princípios orientadores da Gestão Documental incluem:

- **Acesso à Informação:** Fundamentado na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), garante que cidadãos possam acessar informações essenciais ao exercício de direitos.
- **Preservação e Segurança:** Documentos devem ser mantidos em condições adequadas de armazenamento (físico ou digital), prevenindo danos, obsolescência ou perda de autenticidade.
- **Classificação e Temporalidade:** Baseia-se em tabelas específicas que definem prazos de guarda e destinação (eliminação ou preservação).
- **Fidedignidade e Integridade:** Reproduções ou digitalizações devem preservar a autenticidade e as características arquivísticas do documento original.

11.3. Instrumentos de Gestão Documental

A Resolução CNJ nº 324/2020 detalha os principais instrumentos utilizados para implementar a política de Gestão Documental. Entre eles:

- **Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade:** Ferramentas para organização lógica e destinação dos documentos.

- **Sistema Informatizado de Gestão de Documentos:** Garantia de controle, rastreabilidade e padronização no tratamento documental.
- **Listagens de Verificação:** Auxiliam na seleção de autos para eliminação ou guarda permanente.
- **Fluxogramas de Avaliação e Seleção:** Orientam os procedimentos de destinação final.
- **Manual de Gestão Documental e de Memória:** Normativos que detalham práticas e diretrizes para implementação.

11.4. Tempo de Guarda dos Processos e Documentos

Os processos são preservados pelo tempo necessário para a prestação jurisdicional, sendo descartados conforme a Resolução CNJ nº 324/2020 e o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (Proname). (O GAMMA PAROU AQUI)

11.5. Categorias de Guarda

- **Guarda Permanente:** Processos e documentos de valor histórico, cultural, jurídico e de grande repercussão na sociedade. **Obs: processos de grande repercussão na sociedade não devem ser eliminados e devem ser sinalizados nas planilhas de controle do setor e nas caixas polionda.**
- **Guarda Temporária:** Processos descartados após cumprirem o prazo da Tabela de Temporalidade.
- **Guarda Amostral:** Percentual de processos preservados após eliminação, conforme estabelecido pelo CNJ.

11.6. Proteção de Dados e Informação Sigilosa

A gestão de documentos deve observar as diretrizes da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** e da **Lei de Acesso à Informação (LAI)**:

- **Dados Pessoais:** Devem ser protegidos para garantir privacidade e direitos fundamentais.
- **Informações Sigilosas:** Documentos classificados devem ser tratados com segurança (uso de lacres, sistemas de acesso restrito, etc.).
- **Interseção LGPD e Gestão Documental:** As políticas de proteção de dados devem ser alinhadas com a gestão documental para assegurar transparência e conformidade legal.

11.7. Estruturas Organizacionais

A implementação exige:

- **Unidades de Gestão Documental e Memória:** Órgãos responsáveis pela coordenação e execução das políticas.

- **Comissões Permanentes de Avaliação Documental (CPAD):** Grupos que definem critérios de avaliação e destinação documental.

11.8. Aplicações Práticas

Exemplo 1: Manutenção da Cadeia de Custódia em Documentos Físicos

- Garante a autenticidade, rastreabilidade e integridade em sistemas informatizados.
- Exige registro de todos os eventos relacionados ao documento, como criação, acesso e alteração.

Exemplo 2: Gestão de Processos Findos

- Utilização de tabelas de temporalidade para decidir a eliminação ou guarda.
- Aplicação de fluxogramas para avaliar critérios legais antes da destinação.

11.9. Diretrizes Complementares

A Gestão Documental é complementada por normativos, como:

- **Resolução CNJ nº 185/2013:** Processo Judicial Eletrônico (PJe).
- **Resolução CNJ nº 215/2015:** Aplicação da LAI no Poder Judiciário.
- **Recomendação CNJ nº 73/2020:** Adequação à LGPD.
- **Resolução nº 14/2013 – TJMA:** Institui o Programa de Gestão Documental do Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

12. Passo a passo para Criação e Abertura de Edital de Eliminação de Documentos

1º Passo: Solicitar ao Chefe da Divisão de Informática (atualmente, Martins) a abertura do novo edital. O Martins, por meio do **App C-Edital** ele fecha o edital anterior e abre o novo;

2º Passo: Certificar que todas as caixas foram alimentadas no aplicativo **App C-Edital**;

	A	B	C	D	E	F	G
A1	39791	NÚMERO DO EDITAL	COMAR	UNIDADE JUDICIAL	Nº DO PROC	CAIX	AÇÃO
51943	27/06/2024 09:51:02	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	12478-09.2008.1.366		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51944	27/06/2024 10:02:02	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	17035-39.2008.1.366		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51945	27/06/2024 10:03:09	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	33548-77.2011.1.366		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51946	27/06/2024 10:04:05	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	1742-92.2009.8.366		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51947	27/06/2024 10:05:22	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	29230-17.2012.1.366		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51948	27/06/2024 09:59:35	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	41544-63.2010.1.369		EXECUCAO DE TITULO EXTRA JUDICIAL
51949	27/06/2024 10:06:44	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	21950-68.2007.1.366		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51950	27/06/2024 10:07:31	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	9626-17.2005.8.369		EXECUCAO DE TITULO EXTRA JUDICIAL
51951	27/06/2024 10:08:12	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	10752-92.2011.1.366		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51952	27/06/2024 10:08:50	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	27013-98.2012.1.369		INTERPRETACAO/REVISAO
51953	27/06/2024 10:09:29	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	23670-70.2007.1.366		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51954	27/06/2024 10:10:04	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	17329-91.2008.1.369		COMPROMISSO
51955	27/06/2024 10:10:37	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	1057-22.2008.8.366		INTERPRETACAO/REVISAO
51956	27/06/2024 10:11:35	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	32089-06.2012.1.369		PERDAS E DANOS
51957	27/06/2024 10:12:53	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	16570-93.2009.1.366		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51958	27/06/2024 10:13:02	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	10801-70.2010.1.369		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51959	27/06/2024 10:14:02	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	26108-69.2007.1.366		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51960	27/06/2024 10:14:59	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	46011-17.2012.1.369		COMPROMISSO
51961	27/06/2024 10:15:29	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	33479-21.2006.1.366		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51962	27/06/2024 10:16:12	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	13884-26.2012.1.369		EXECUCAO DE TITULO EXTRA JUDICIAL
51963	27/06/2024 10:16:38	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	30112-47.2010.1.366		EXECUCAO DE TITULO EXTRA JUDICIAL
51964	27/06/2024 10:18:05	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	39023-10.2010.1.366		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51965	27/06/2024 10:18:00	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	41446-10.2012.1.369		ASSEMBLEIA
51966	27/06/2024 10:19:12	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	17934-95.2012.1.369		PERDAS E DANOS
51967	27/06/2024 10:18:52	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	42701-71.2010.1.366		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51968	27/06/2024 10:20:23	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	13869-57.2012.1.369		EXECUCAO DE TITULO EXTRA JUDICIAL
51969	27/06/2024 10:21:10	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	42090-21.2010.1.366		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51970	27/06/2024 10:22:10	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	13934-52.2012.1.369		EXECUCAO DE TITULO EXTRA JUDICIAL
51971	27/06/2024 10:23:00	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	25282-04.2011.1.366		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51972	27/06/2024 10:23:43	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	40992-98.2010.1.369		ESBULHO/TURBACAO/AMEACA
51973	27/06/2024 10:24:44	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	16499-91.2009.1.352		EXECUCAO DE TITULO EXTRA JUDICIAL
51974	27/06/2024 10:25:16	EDITAL 06/2024	SÃO LUIS	09ª VARA CÍVEL DE SÃO	14010-76.2012.1.369		EXECUCAO DE TITULO EXTRA JUDICIAL

3º Passo: Acessar o aplicativo **App C-Edital** e selecionar todos os processos discriminados pelo setor de Descarte e colar na TABELA EDITAL CORREÇÃO MODELO que encontra-se na pasta em rede chamada Tudo Sobre Eliminação e na pasta NOVA FORMA DE EDITAL;

A Portaria da Presidência nº 411 de 02 de dezembro de 2024 do CNJ, alterou o formato da “Lista de Eliminação de Processos” incluindo os itens “procuradores” e “data do arquivamento definitivo”. Também alterou o período de tempo para aferição do prêmio de qualidade para o ano de 2025.

Em 2024 o período de tempo considerado pelo CNJ para a aferição do prêmio era janeiro a 31/07/2024.

Em 2025, o CNJ considerará os editais publicados no intervalo de tempo de 01/08/2025 a 10/06/2025.

ATENÇÃO: No início de dezembro/janeiro de cada ano a equipe do descarte deve acessar o site do CNJ (endereço) para verificar a portaria da presidência que regulamenta o Prêmio CNJ de Qualidade do ano seguinte ou já em curso, porque podem haver mudanças no período e nas formas de aferição do respectivo prêmio de um ano para o outro.

O Prêmio CNJ de Qualidade foi criado em 2019. Ele considera vários critérios para pontuação dos tribunais nos eixos: governança; produtividade; transparência; dados e tecnologia e em cada segmento de justiça, os tribunais são classificados em quatro categorias, a saber: “Excelência”, “Diamante”, “Ouro” e “Prata”.

O arquivo está no eixo governança no item referente a Gestão de Memória e Gestão Documental, Resolução CNJ nº 324/2020.

Deve-se sempre observar essa portaria da presidência que regulamenta o Prêmio CNJ de Qualidade para saber a quantidade mínima de editais que devem ser publicados em cada ano e a pontuação equivalente.

Veja abaixo a tabela que deve ser usada no ano de 2025:

Edital nº 04/ 2024 (nº fictício) 2762 processos								
N.º DE PROCESSO	CAI	Códig	Assunto	Partes	Procuradores/ Defensores do polo ativo com nº da OAB/ Matrícula	Procuradores/ Defensores do polo passivo nº da OAB/ Matrícula	Data de Abertura	Data de arquivamento definitivo
5574-31.2012.8.10.0001	983	7704	CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO	HANIEL RAMOS SOUSA x BANCO ITAUCARD S/A			03/02/12	23/03/12
17540-88.2012.8.10.0001	1026	7770	INTERPRETAÇÃO/ REVISÃO	ALDENIR CARDOSO DA SILVA JUNIOR X BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A			04/05/12	14/06/12
24265-06.2006.8.10.0001	983	10445	ESBULHO/TURBAÇÃO/ AMEAÇA	ITAU UNIBANCO S/A x MARCELO COLOMBO LOBO			25/09/06	02/11/09
44272-77.2010.8.10.0001	983	10445	ESBULHO/TURBAÇÃO/ AMEAÇA	HSDC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO x RENATO DOS SANTOS LIMA			27/12/10	23/03/12
39134-32.2010.8.10.0001	983	10445	ESBULHO/TURBAÇÃO/ AMEAÇA	BANCO FINASA BNC S/A x FRANCISCO PATROCÍNIO SILVA PE			17/11/10	23/03/12
17533-06.2017.8.10.0001	1076	7770	INTERPRETAÇÃO/ REVISÃO	ARENILDO DO VALE JESUS X BY FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO F INVESTIMENTO			04/05/17	14/06/17

4º Passo: Inserir os códigos da tabela do Sistemas de Gestão de Tabelas Unificadas do CNJ disponível no sítio eletrônico do CNJ ([Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas \(cnj.jus.br\)](http://sistema.de.gestao.de.tabelas.processuais.unificadas.cnj.jus.br)). Após a inserção dos códigos, realizar a 1ª revisão na TABELA EDITAL CORREÇÃO MODELO. Vide tabela abaixo:

The screenshot shows the CNJ web interface for the Unified Process Tables Management System. The search term 'enriquecimento ilícito' is entered in the search bar. The left sidebar displays a hierarchical tree of legal categories, with '10013 Enriquecimento ilícito' selected. The right panel contains filters for 'Justiça Estadual', 'Competência Militar', and 'Justiça Federal', with various checkboxes for selecting specific courts and competencies.

5º Passo: Após a 2ª revisão, filtrar os processos por assunto e alimentar o **Extrato (resumo da lista de eliminação)** chamado de Listagem de Eliminação de Documentos (LED) pelo CNJ.

A tabela desse extrato está na pasta em rede chamada Tudo Sobre Eliminação. Vide a Tabela abaixo:

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS- LED					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO			8ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS		
UNIDADE/SETOR: 8ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS COMARCA DA ILHA					
LISTAGEM Nº: 112024			FOLHA Nº: 01/01		
CÓDIGO REFERENTE À CLASSIFICAÇÃO	DESCRITOR DO CÓDIGO	DATAS-LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
			Quantificação	Específico	
4951	ANULAÇÃO DE TÍTULO	1991-2011	42	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ

6ª Passo: Calcular a guarda amostral na **Planilha de Cálculo Amostral (CNJ)** que está na pasta em rede chamada Tudo Sobre Eliminação. Em seguida, solicitar a abertura do processo de eliminação no *Digidoc*. Vide a Planilha de Cálculo Amostral (CNJ) abaixo:

PLANO PARA SELEÇÃO DE AMOSTRAS EM UM ACERVO DOCUMENTAL	
1) Cálculo do tamanho da amostra	
<p><i>Instruções:</i> escolha a margem de confiança e o tamanho da população nas células com realce na cor cinza, em "C9" e "C11", respectivamente. O resultado está apresentado na célula de cor azul, em "tamanho da amostra calculada" (célula "C14").</p> <p><i>obs:</i> as alterações somente podem ser feitas nas células da cor cinza.</p>	
B - Erro máximo desejado	0,03
α - digite o grau de confiança desejado	90%
N - digite o tamanho da população: número de processos que podem ser eliminados	2.496
Resultado	
Tamanho da amostra calculada	578

2) ALOCAÇÃO DOS ESTRATOS

Instruções: após a determinação do tamanho da amostra, deve-se verificar o tamanho de cada estrato. Primeiro digite o número de estratos do plano amostral na célula "C22". Em seguida, insira o tamanho da população de cada estrato na coluna C (a partir de "C27"). O resultado do tamanho amostral de cada estrato está apresentado na coluna D ao lado.

L - Digite o número de estratos 18

Resultado: alocação dos estratos

Estratos	Digite o Tamanho do Estrato	Tamanho da amostra do estrato
Tamanho do 1º estrato	11	3
Tamanho do 2º estrato	29	7
Tamanho do 3º estrato	118	27
Tamanho do 4º estrato	48	11
Tamanho do 5º estrato	50	12
Tamanho do 6º estrato	18	4
Tamanho do 7º estrato	438	101
Tamanho do 8º estrato	15	3
Tamanho do 9º estrato	16	4
Tamanho do 10º estrato	13	3
Tamanho do 11º estrato	306	71
Tamanho do 12º estrato	49	11
Tamanho do 13º estrato	1.185	274
Tamanho do 14º estrato	161	37
Tamanho do 15º estrato	9	2
Tamanho do 16º estrato	10	2
Tamanho do 17º estrato	10	2
Tamanho do 18º estrato	10	2

7ª Passo: solicitar a abertura do processo de eliminação no Digidoc.

12.1. Fluxograma para elaboração do Edital de Ciência de Eliminação de Documentos

FLUXOGRAMA PARA ELABORAÇÃO DO EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

13. Passo a passo para a Publicação do Edital de Eliminação de Documentos

Requisição

1º Passo: Para iniciar o processo relativo a Eliminação de Documentos é necessário fazer uma requisição no sistema *Digidoc* e preencher seus respectivos campos com as seguintes informações:

- **Assunto:** Autorização para expedição de edital;
- **Objeto:** Edital de ciência de eliminação de documentos – judicial;
- **Observação:** Quantidade de processos e a unidade, conforme documento anexado a este manual de instrução.

2º Passo: Nessa requisição devem ser anexados os seguintes documentos:

- **Lista de eliminação** (relação total de processos);
- **Extrato** (resumo da lista de eliminação)- chamado de LED pelo CNJ;
- **Planilha de cálculo amostral (CNJ);**

3º Passo: Feita a requisição no sistema *Digidoc* é gerado um processo administrativo pela Diretoria Geral do TJMA;

4º Passo: Esse processo administrativo gerado pela Diretoria Geral do TJMA é remetido à Coordenadoria de Arquivo e Gestão Documental (localizada na Alemanha) que analisará a regularidade dos documentos anexados à requisição inicial. Se os documentos estiverem regulares o processo seguirá para a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos que dará a aprovação para eliminação dos processos;

5º Passo: após, o processo seguirá para a Diretoria Geral do TJMA que minutará a decisão de autorização de eliminação;

6º Passo: Em seguida, o Presidente do TJMA dará autorizará a eliminação dos processos, e determinará a publicação do **Edital de Ciência de Eliminação de Documentos;**

7º Passo: o **Edital de Ciência de Eliminação de Documentos**, após ser aprovado pelo presidente do tribunal (TJMA), será **publicado no Diário de Justiça Eletrônico** para que tenha ampla publicidade e possibilite que as pessoas interessadas tenham acesso aos processos antes deles serem eliminados.

IMPORTANTE: a equipe do descarte deve pegar com o Cristoferson a data de publicação e o nº do edital para alimentar a **Tabela de Acompanhamento dos Editais de Eliminação de Processos e**

Arquivamento/Caderno de Capa Preta e contar o prazo de 45 dias corridos (ver quando termina).
Vide a tabela a seguir:

**MODELO DE TABELA DE ACOMPANHAMENTO DOS EDITAIS DE ELIMINAÇÃO DE
PROCESSOS NO ANO 2024**

Nº DO EDITAL PROVISÓRIO	01/2024
Nº DO EDITAL DEFINITIVO	92024
UNIDADE JUDICIAL	6ª Vara Cível de São Luís
QUANTIDADE DE PROCESSOS	2755
QUANTIDADE DE CAIXAS	153
ESPAÇO LINEAR LIBERADO	22,95 m
GUARDA AMOSTRAL	590
REQUISIÇÃO	976350
Nº DO PROCESSO	24332/2024
PUBLICAÇÃO	Edital 09/2024, disponibilizado dia 10/09/2024, Publicação dia 11/09/2024, nº do Dje nº 169/2024
FIM DO PRAZO	28 de outubro de 2024
ENTREGA À EMPRESA DE RECICLAGEM	08 de novembro de 2024
PESAGEM	896,5 kg
TERMO DE ELIMINAÇÃO	Publicado dia 02/12/2024
ARQUIVAMENTO	Arquivado dia 02/12/2024

Publicidade e Prazo

8º Passo: Após a publicação do **Edital de Ciência de Eliminação de Documentos** no **Diário de Justiça Eletrônico**, os interessados terão um **prazo de 45 dias CORRIDOS**, para **requerer cópia de peças e documentos originais**, bem como **solicitar a preservação permanente dos autos de processos arquivados**. A solicitação se dará da seguinte maneira:

- No caso de solicitação realizada diretamente ao setor de Arquivo do Fórum, será disponibilizado ao interessado cópia de peças de documentos, o desentranhamento de documentos originais, bem como a disponibilização do processo completo.
- O procedimento acima descrito será certificado por meio de **CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS, EXTRAÇÃO DE CERTIDÕES, CÓPIAS DE PEÇAS DE PROCESSOS E ENTREGA DE AUTOS FINDOS DE PROCESSOS QUE ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE 45 DIAS DO EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS** (veja modelo no anexo V) a qual deverá ser arquivada no próprio setor de Arquivo do Fórum.
- A Vara Judicial e/ou Diretoria Judiciária também poderá requerer ao setor de Arquivo do Fórum cópia de peças, documentos originais ou a preservação permanente dos autos arquivados. Nesses casos, o pedido será realizado **Digidoc**, para o setor responsável pela guarda do processo (Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa);
- Em seguida, o setor responsável pela guarda do processo (Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa) tomará as providências necessárias para o cumprimento da requisição **enviando o processo completo à vara ou à Diretoria Judicial (quem solicitou)**.

Eliminação dos Documentos

9º Passo: Decorrido o prazo de 45 dias corridos, os processos deverão seguir para eliminação que é realizada pela Cooperativa de Reciclagem de São Luís (Coopresel) por meio da parceria com o Programa de Logística Sustentável do TJMA.

- A Divisão de Arquivo do Fórum entrará em contato com a cooperativa e marcará um dia, após decorrido o prazo, para a retirada e eliminação dos processos;
- Os processos deverão ser triturados, conforme Resolução nº 324, de 30 de junho de 2020, do CNJ, que institui a diretrizes e normas de Gestão de Memória e de Gestão Documental e dispõe sobre o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (Proname);
- Um funcionário da COOPRESL deverá acompanhar a destruição irreversível do papel doado pelo TJMA devendo **enviar à Divisão de Arquivo**, pelo menos, **04 imagens desse processo** para que essas fotos sejam anexadas a esse **Termo de Doação**.

- Também deverá ser enviado ao setor de arquivo o **Termo de Confidencialidade** assinado pelo comprador do papel doado para ser anexado ao Termo de Doação.
- O termo deverá ser assinado em 02 vias pelo Presidente da Cooperativa e pela Chefia da Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa e enviado à Divisão de Arquivo, onde deverá ser arquivado.

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

ARQUIVO DO FÓRUM
DESEMBARGADOR
SARNEY COSTA

TERMO DE DOAÇÃO

DOADOR: Fórum Desembargador Sarney Costa (Divisão de Arquivo)
DONATÁRIA: COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SÃO LUÍS (COOPRESEL)

A empresa **COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SÃO LUÍS (COOPRESEL)**, inscrita no CNPJ sob o Nº 06.165.152/0001-20, localizada na Av. dos Portugueses, nº 2000, Vila Isabel, no bairro Anjo da Guarda, São Luís, MA, CEP: 65.085-581, de um lado como Donatária, **declara para os devidos fins que recebeu do Fórum Desembargador Sarney Costa** (Divisão de Arquivo), do outro lado Doador, no dia **08 de novembro de 2024**, nas dependências do fórum, os seguintes materiais recicláveis que beneficiarão 28 cooperados:

- 529 caixas de polionda contendo 6.629 mil processos físicos, que não são de guarda permanente, fruto dos Editais de Eliminação de números 09/2024, 10/2024 e 11/2024 das 6ª, 7ª e 8ª varas cíveis da comarca da capital.

Os 6.629 mil processos físicos pesados corresponderam a 3.100 quilos de papel.

São Luís, 18 de novembro de 2024

Patricia Lopes Santiago Silva
Patricia Lopes Santiago Silva
DOADOR: Fórum Desembargador Sarney Costa.
Chefe da Divisão de Arquivo do

Antônio da Graça Mendes Araújo
Antônio da Graça Mendes Araújo
Presidente da COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SÃO LUÍS
DONATÁRIA (COOPRESEL)

10º Passo: o Termo de Doação deverá ser juntado no Digidoc. Após, a Comissão Permanente de Avaliação Documental (Arquivo da Alemanha) fará o Termo de Eliminação de Documentos que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico e também juntado ao Digidoc, finalizando desta forma todo o procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL

TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS NO ÂMBITO DA ÁREA-FIM

EDT-ELM 252022

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil de vinte e dois, a Comissão Permanente de Avaliação Documental, de acordo com o que estabelece a Tabela de Temporalidade de Documentos em vigor e consta da Listagem de Eliminação de Documentos e do Edital de Ciência de Eliminação de Documentos n. 252022, aprovados pelo Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, por meio da DECISÃO GP 44222022 e publicada no Diário da Justiça Eletrônico Edição 102, de 09 de junho de 2022, procedeu à eliminação de 1540 (um mil quinhentos e quarenta) processos judiciais do acervo da 2ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís – Comarca da Ilha, correspondentes a 15,70 metros lineares relativos ao período de 1971 a 1999, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

São Luís, 06 de dezembro de 2023.

EMMANUELLE DE SOUSA MARTINS FONTES
Chefe da Divisão de Arquivo do Fórum Des. Sarney Costa

Juiz ANTONIO AGENOR GOMES
Presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental

Contatos úteis:

- *Coordenadoria de Arquivo e Gestão Documental (Cris ttoferson Melo/ Lucas Thery)- Telefone: 2055-2486 – 2055-2488*
- *Divisão de Arquivo e Gestão Documental do Pindorama (Jaciane de Jesus) – Telefone: 2055-2908*
- *Setor de Transporte do Fórum de São Luís – Telefone: 2055-2730/ 2731*
- *Cooperativa de Reciclagem de São Luís (Coopresel) - Telefone: (98) 98581-3754- Presidente da COOPRESEL: Antônio das Graças mendes Araújo- (98) 98417-3355*

14.Passo a passo Ilustrado para a Eliminação de Documentos

- Requisição Inicial para a Eliminação de Documentos no Digidoc:

Detalhes do Processo Administrativo

Dados do Processo		Número da Requisição: 1003648	Número do processo: 46763/2024
Assunto :	Data de Criação :	Prioridade:	
AUTORIZAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE EDITAL	04/07/2024 16:39:28	Normal	
Objeto :			
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 82824 - JUDICIAL			
Status:	Fase :		
TRAMITANDO - PARA CUMPRIR DECISÃO	PARA CUMPRIR DECISÃO		
Sigiloso:	Prazo:	Data do Prazo :	
Não	Não		
Mat. Cadastrador:		Setor Responsável :	
Cadastrador:		GABINETE DO DIRETOR GERAL	
107623	CHRISTOFFERSON MELO CUNHA DE OLIVEIRA		
Observação :			
ELIMINAÇÃO DE 5839 AGRAVOS DE INSTRUMENTO CUSTODIADOS PELA COORDENADORIA DE ARQUIVO E GESTÃO DOCUMENTAL.			

- Documentos que deverão ser anexados à requisição para a Eliminação de Documentos no Digidoc:

São três documentos:

- ✓ Lista de eliminação (relação de processos);
- ✓ Extrato (chamado pelo CNJ de LED- Lista de Eliminação de Documentos) e
- ✓ Planilha de Cálculo Amostral do CNJ;

1) Lista de Eliminação (relação de processos)

N.º DE PROCESSO	CAIXA	Código	Assunto	Partes	2762 processos		Data de Abertura	Data de arquivamento definitivo
					Procuradores/ Defensores do polo ativo com n.º da OAB/ Matrícula	Procuradores/ Defensores do polo passivo n.º da OAB/ Matrícula		
5574-31.2012.8.10.0001	983	7704	CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO	HANIEL RAMOS SOUSA x BANCO ITAUCAR D S/A ALDENIR CARDOSO DA SILVA JUNIOR X BANCO BRADESCO FINANCIA MENTO			03/02/12	23/03/12
17540-88.2012.8.10.0001	1026	7770	INTERPRETAÇÃO/ REVISÃO	S/A			04/05/12	14/06/12
24265-06.2006.8.10.0001	983	10445	ESBULHO/ TURBAÇÃO/AMEAÇA	ITAU UNIBANC			25/09/06	02/11/09

44272-77.2010.8.10.0001	983	10445	ESBULHO/ TURBAÇÃO/AMEAÇA	O S/A x MARCELO COLOMB O LOBO HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO x RENATO DOS SANTOS LIMA BANCO FINASA BMC S/A x FRANCISC O PATROCIN IO SILVA PE	27/12/10	23/03/12
39134-32.2010.8.10.0001	983	10445	ESBULHO/ TURBAÇÃO/AMEAÇA	O S/A x MARCELO COLOMB O LOBO HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO x RENATO DOS SANTOS LIMA BANCO FINASA BMC S/A x FRANCISC O PATROCIN IO SILVA PE	17/11/10	23/03/12

2) Extrato (resumo/"extratificação" da lista de eliminação)-(chamado pelo CNJ de LED- Lista de Eliminação de Documentos)

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - LED

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

8ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS

UNIDADE/SETOR: 8ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS COMARCA DA ILHA

LISTAGEM Nº: 112024

FOLHA Nº: 01/01

CÓDIGO REFERENTE À CLASSIFICAÇÃO	DESCRIPTOR DO CÓDIGO	DATAS-LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
			Quantificação	Específico	
4951	ANULAÇÃO DE TÍTULO	1991-2011	42	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
4907	ASSEMBLEIA	2006	1	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
9606	COMPROMISSO	1990-2012	111	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
10384	CONDIÇÕES DE ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DE PROVA	1993-2011	9	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
7704	CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO	1990-2012	85	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental

					do CNJ
93	DESPEJO	1990-2011	88	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
4935	DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE	1991	1	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
4902	ELEIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO	1995	1	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
7715	ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA	1991-2011	24	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
10445	ESBULHO/TURBAÇÃO/ AMEAÇA	1990-2011	949	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
12154	EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL	1990-2011	551	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
7761	FORNECIMENTO DE ÁGUA	1991	1	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
7760	FORNECIMENTO DE ENERGIA	1992-2010	11	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
9940	FRAUDE PROCESSUAL	2011-2010	2	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
7770	INTERPRETAÇÃO/REVISÃO	1991-2012	177	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
6025	LEVANTAMENTO DE DEPOSITO	1990-2012	22	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ

120	MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL	1991-2011	9	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
7703	PAGAMENTO	1990-2012	33	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
7714	PAGAMENTO INDEVIDO	1992-2012	21	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
10490	PENHORA DE BENS	1991-2012	6	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
10493	PENHORA LEGAL	1993	1	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
7698	PERDAS E DANOS	1990-2012	227	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
10391	RECURSOS ADMINISTRATIVOS	1997-2010	3	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
9596	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1990-2012	60	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
10582	RESCISÃO/RESOLUÇÃO	1991-2011	26	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
9597	SEGURO	1993-2011	33	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ

MENSURAÇÃO TOTAL: 24,90 metros

DATAS-LIMITE GERAIS:1990-2012. (data do trânsito em julgado do processo)

3) Planilha de Cálculo Amostral do CNJ:

PLANO PARA SELEÇÃO DE AMOSTRAS EM UM ACERVO DOCUMENTAL

1) Cálculo do tamanho da amostra

Instruções: escolha a margem de confiança e o tamanho da população nas células com realce na cor cinza, em "C9" e "C11", respectivamente. O resultado está apresentado na célula de cor azul, em "tamanho da amostra calculada" (célula "C14").

obs: as alterações somente podem ser feitas nas células da cor cinza.

B - Erro máximo desejado	0,03
---------------------------------	------

α - digite o grau de confiança desejado	90%
--	-----

N - digite o tamanho da população: número de processos que podem ser eliminados	2.496
--	-------

Resultado

Tamanho da amostra calculada	578
-------------------------------------	-----

2) ALOCAÇÃO DOS ESTRATOS

Instruções: após a determinação do tamanho da amostra, deve-se verificar o tamanho de cada estrato. Primeiro digite o número de estratos do plano amostral na célula "C22". Em seguida, insira o tamanho da população de cada estrato na coluna C (a partir de "C27"). O resultado do tamanho amostral de cada estrato está apresentado na coluna D ao lado.

L - Digite o número de estratos	18
---------------------------------	----

Resultado: alocação dos estratos

Estratos	Digite o Tamanho do Estrato	Tamanho da amostra do estrato
Tamanho do 1º estrato	11	3
Tamanho do 2º estrato	29	7
Tamanho do 3º estrato	118	27
Tamanho do 4º estrato	48	11
Tamanho do 5º estrato	50	12
Tamanho do 6º estrato	18	4
Tamanho do 7º estrato	438	101
Tamanho do 8º estrato	15	3
Tamanho do 9º estrato	16	4
Tamanho do 10º estrato	13	3
Tamanho do 11º estrato	306	71
Tamanho do 12º estrato	49	11
Tamanho do 13º estrato	1.185	274
Tamanho do 14º estrato	161	37
Tamanho do 15º estrato	9	2
Tamanho do 16º estrato	10	2
Tamanho do 17º estrato	10	2
Tamanho do 18º estrato	10	2

LEMBRETES:

PROVIDÊNCIAS APÓS A CONCLUSÃO DE CADA EDITAL:

1. Preparar os documentos necessários para a eliminação;
2. Verificar no Digidoc se o edital de Eliminação de Documentos foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico pela presidência do TJMA;
3. Verificar se o edital foi publicado e quando com o Coordenador de Arquivo e Gestão Documental do TJMA que fica no Arquivo da Alemanha, e colocar a data e o número do edital que saiu no Diário de Justiça Eletrônico e colocar na Tabela ACOMPANHAMENTO DOS EDITAIS DE ELIMINAÇÃO DE PROCESSOS E ARQUIVAMENTO que está na pasta em rede "Tudo sobre Eliminação", e colocar também no livro de capa preta de acompanhamento de editais.
4. Verificar quando termina o prazo de 45 dias da publicidade do Edital publicado;
5. Verificar se o Chefe da Coordenadoria de Gestão e Documentos do TJMA (Arquivo da Alemanha) juntou o TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS no Digidoc.
6. Sempre alimentar o arquivo e o livro de capa preta que versam sobre o acompanhamento dos editais de eliminação. Essa alimentação deve ser feita a cada conclusão de um edital de eliminação de processos/documentos.

15. Legislação aplicada à Gestão Documental

Segue um breve resumo das principais leis e resoluções que regem a gestão documental no Brasil e no estado do Maranhão. O objetivo é fornecer uma visão geral da legislação e seus impactos, além de destacar normas específicas relevantes para o gerenciamento de documentos em diferentes setores da Divisão de Arquivo do Fórum.

15.1. Legislação Federal: Marco Regulatório da Gestão Documental

1. **Lei nº 8.159/1991**, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências. Esta lei define a política nacional de arquivos públicos e privados. Ela estabelece diretrizes para a gestão de documentos, incluindo a organização, preservação e acesso. Além disso, aborda a criação e manutenção de arquivos públicos e privados.

2. **Lei nº 11.419/2006**, que dispõe sobre a informatização do processo judicial; e altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973- CPC e dá outras providências. Esta lei promove a informatização do processo judicial, buscando a modernização e agilidade do sistema. Ela regulamenta a criação, utilização e gestão de documentos digitais em processos judiciais. Ela também altera o Código de Processo Civil (CPC).

3. **Lei nº 12.527/2011**, que regulamenta o acesso às informações públicas (Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências). Esta lei regulamenta o direito à informação previsto na Constituição Federal, garantindo o acesso à informação pública. Ela determina a organização, preservação e divulgação de informações públicas, promovendo a transparência e o controle social.

16. Normas e Resoluções: Implementação e Especificidades

Resoluções do Conselho Nacional de Justiça

As Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamentam diversos aspectos da gestão documental no Poder Judiciário, como a criação de tabelas processuais unificadas, a observância de normas do PRONAME (Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário) e a atualização de recomendações.

Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos

As Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) estabelecem diretrizes para a gestão de documentos nos arquivos do Poder Judiciário. Elas determinam procedimentos para organização, preservação e acesso a documentos, garantindo a segurança da informação.

Resoluções do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

As Resoluções do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA) regulamentam aspectos específicos da gestão documental no estado. Elas abordam a eliminação de autos processuais, a instituição do Programa de Gestão Documental do TJMA, e outras medidas para a otimização do sistema.

17. Legislações de Referência

4. **Lei nº 12.682/2012**, que dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos;
5. **Recomendação CNJ nº 37/2011**, que recomenda aos Tribunais a observância das normas de funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário - PRONAME e de seus instrumentos;
6. **Recomendação CNJ nº 46/2013**, que altera a Recomendação nº 37/2011;
7. **Resolução CNJ nº 46/2007**, que cria as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário e dá outras providências;
8. **Resolução CONARQ nº 26/2008**, que estabelece as diretrizes básicas de gestão de documentos a serem adotadas nos arquivos do Poder Judiciário;
9. **Resolução CONARQ nº 27/2008**, que dispõe sobre o dever do Poder Público, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de criar e manter Arquivos Públicos, na sua específica esfera de competência, para promover a gestão, a guarda e a preservação de documentos arquivísticos e a disseminação das informações neles contidas;
10. **Resolução CONARQ nº 29/2009**, que dá nova redação ao Art. 2º e ao inciso I da Resolução nº. 27, de 16 de junho de 2008;
11. **Resolução CONARQ nº 30/2009**, que altera a Resolução nº 26 de 6 de maio de 2008, que estabelece diretrizes básicas de gestão de documentos a serem adotadas nos arquivos do Poder Judiciário;
12. **Resolução GP nº 14/2013 - TJMA**, que institui o Programa de Gestão Documental do Poder Judiciário do Estado do Maranhão;
13. **Resolução GP nº 25/2012 - TJMA**, que dispõe sobre a eliminação de autos de agravos de instrumento do acervo judicial do Poder Judiciário do Estado do Maranhão;
14. **Resolução GP nº 11/2013 - TJMA**, que disciplina no âmbito do Poder Judiciário do estado do Maranhão, a eliminação dos autos processuais dos Juizados Especiais Cíveis; e
15. **Resolução GP nº 12/2015 - TJMA**, que altera a Resolução nº 25/2012, que dispõe sobre a eliminação de autos de agravos de instrumento do acervo judicial do Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

18. Resumo das principais legislações de referência

18.1. RESOL-GP 142013: Programa de Gestão Documental do Poder Judiciário do Maranhão

O texto abaixo apresenta um resumo dos principais pontos do regulamento acima que define os objetivos, requisitos, instrumentos e a operacionalização do Programa de Gestão Documental do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA). Eles devem ser observados e respeitados pelos servidores da Divisão de Arquivo do Fórum Des.Sarney Costa no exercício de suas funções e atividades diárias.

Aspectos relevantes para os servidores da Divisão de Arquivo:

Objetivos principais:

1. **Integridade e segurança** dos documentos do Poder Judiciário.
2. **Padronização da gestão documental** em conformidade com a legislação e normas do CNJ (PRONAME e Recomendação nº 37).
3. Garantia de acesso público aos documentos, conforme a **Constituição Federal, Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)** e **Lei nº 8.159/91 (Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados)**.

4. Instrumentos obrigatórios do programa:

- **Plano de Classificação de Documentos.**
- **Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos.**
- **Manual de Procedimentos Arquivísticos (área-meio e área-fim).**

Processos e etapas na gestão:

- **Transferência:** envio de documentos do arquivo corrente para o intermediário.
- **Recolhimento:** envio de documentos do arquivo intermediário para o permanente.
- **Eliminação:** descarte de documentos conforme a Tabela de Temporalidade.

Atendimento ao público:

- Garantir o acesso seguro e organizado aos documentos conforme as leis vigentes.
- Facilitar consultas internas e externas, priorizando agilidade e transparência.

A Divisão de Arquivo deve sempre:

- Adotar as normas e os prazos estipulados nos instrumentos do programa.
- Organizar o acervo de acordo com as fases documentais.
- Assegurar que os documentos sejam preservados ou eliminados conforme as diretrizes legais.
- Capacitar a equipe para aplicar corretamente os procedimentos de gestão documental e atender às demandas dos públicos interno e externo.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Objetivo do Regulamento

Este regulamento visa estabelecer as diretrizes para a gestão e organização dos documentos no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), em conformidade com a **Resolução nº 324/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)** e com as normas vigentes relacionadas ao arquivamento e à destinação de documentos.

Objetivos da Gestão Documental

A gestão documental tem os seguintes objetivos:

- **Promoção da organização e acessibilidade dos documentos:** Garantir que os documentos estejam organizados e possam ser facilmente acessados, sempre que necessário.
- **Preservação de documentos com valor histórico e institucional:** Assegurar a conservação dos documentos que possuem relevância histórica e institucional para o TJMA.
- **Cumprimento das normas legais:** Seguir as legislações relacionadas à gestão de documentos e à transparência pública, garantindo a integridade das informações.

Definição dos Conceitos

Para os efeitos deste regulamento, considera-se:

- **Gestão documental:** O processo completo de controle de documentos, desde a sua produção até sua eliminação, incluindo sua organização, arquivamento e recuperação.
- **Documentos judiciais:** Os papéis e registros resultantes de processos judiciais, tanto em andamento quanto concluídos.
- **Documentos administrativos:** Os registros referentes à administração interna do TJMA, essenciais para a execução de suas atividades.

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

- **Funções da CPAD:** a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) é responsável pela implementação das diretrizes de gestão documental no TJMA.
- **Tabelas de Temporalidade de Documentos (TTD):** A CPAD também será encarregada de elaborar e revisar as Tabelas de Temporalidade de Documentos, conforme as diretrizes legais e institucionais.

Classificação, Arquivamento e Eliminação de Documentos

- **Classificação e arquivamento:** Os documentos serão classificados e arquivados conforme as Tabelas de Temporalidade de Documentos, garantindo sua fácil recuperação.
- **Critérios para eliminação de documentos:** A eliminação de documentos será feita somente após **avaliação criteriosa**, de acordo com os prazos estabelecidos nas Tabelas de Temporalidade e conforme a legislação em vigor.

Preservação e Sustentabilidade

A eliminação de documentos deve respeitar as políticas de **preservação ambiental e de transparência pública**, assegurando que documentos de valor histórico ou relevante sejam conservados adequadamente.

Capítulo II – Finalidade e Requisitos

1. Finalidade do Programa:

- Garantir a gestão, preservação e destinação adequada dos documentos judiciais e administrativos.
- Assegurar o acesso aos documentos e preservar a memória histórica do TJMA.

2. Responsabilidade de Armazenamento:

- **Divisão de Arquivo da Corregedoria:** Processos judiciais das varas da capital e dos Juizados Especiais.
- **Varas do Interior:** Processos judiciais das respectivas jurisdições, exceto os históricos.
- **Coordenadoria do Arquivo e Documentos Históricos:** Documentos administrativos, históricos e processos de 2ª instância.

3. Requisitos Essenciais:

- Uso de instrumentos de gestão documental.
- Racionalização e padronização da produção documental.
- Garantia de segurança, autenticidade e preservação de documentos de valor permanente.
- Treinamento de magistrados e servidores.
- Adoção de sistemas informatizados como o MoReq-Jus.

Capítulo III – Instrumentos

- Tabelas de Temporalidade de Documentos Administrativos e Judiciais (TTDA e TTDU).
- Sistemas informatizados de gerenciamento de documentos.
- Normas de sigilo e acesso à documentação.
- Plano de Classificação e Manual de Gestão Documental.

Capítulo IV – Operacionalização do Programa

1. Coordenação e Execução:

- Sob responsabilidade da **Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD)**.
- Membros designados pelo Presidente do TJMA, formando uma equipe multidisciplinar.

2. Composição da CPAD:

- Preferencialmente, profissionais das áreas de História, Arquivologia, Biblioteconomia, entre outros servidores do TJMA.

3. Competências da CPAD:

- Propor a Política de Gestão Documental.
- Atualizar instrumentos de gestão documental.
- Selecionar, analisar e destinar documentos para guarda permanente ou eliminação.
- Gerenciar processos de eliminação e doação de material reciclável.
- Promover acordos de cooperação técnica para análise histórica.

4. Competências do Presidente da CPAD:

- Difundir normas e diretrizes.
- Promover treinamentos e propor normas complementares.
- Facilitar o acesso a documentos arquivados.

CAPÍTULO V: GUARDA DE DOCUMENTOS

• Definições e Classificações:

- *Atividade-fim*: Relacionada diretamente à prestação jurisdicional (art. 12).
- *Atividade-meio*: Suporte administrativo ao funcionamento do judiciário (art. 13).

• Procedimentos para envio de documentos ao arquivo (art. 14):

- Classificação conforme planos e tabelas de temporalidade.

- Análise da lista de verificação e lançamento de baixa definitiva.
- **Responsabilidades:**
 - Varas da capital: Remeter processos à Divisão de Arquivo, devidamente organizados, via sistema DIGIDOC (art. 15).
 - Varas do interior: Manter processos arquivados localmente, aplicando normas equivalentes (art. 16).
 - 2ª Instância: Envio de processos arquivados à Coordenadoria de Arquivo e Documentos Históricos (art. 17).
- **Consultas e Atendimento:**
 - Solicitações de desarquivamento pelo sistema DIGIDOC (art. 18).
 - Atendimento a partes e advogados mediante agendamento prévio (art. 19).
 - Garantia de acesso às partes envolvidas (art. 20).
- **Documentos Permanentes** (art. 22):
 - Incluem processos autuados até 1970, decisões históricas, documentos relevantes e outros previstos na Tabela de Temporalidade.

CAPÍTULO VI: ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

- **Requisitos para eliminação** (art. 28):
 - Autos findos, cumprido o prazo de guarda.
 - Exclusão de documentos considerados de guarda permanente.
 - Digitalização de documentos importantes, quando aplicável.
- **Procedimentos de Eliminação** (art. 29 e seguintes):
 - Elaboração de edital, lista e termo de eliminação.
 - Publicação do edital no Diário da Justiça Eletrônico, com prazo para manifestação de interessados.
 - Supervisão e fragmentação dos documentos eliminados, observando critérios de responsabilidade ambiental.
- **Direito de Consulta e Preservação:**
 - Partes podem solicitar cópias, desentranhamento ou justificativa para preservação de documentos.
 - Editais e listas de eliminação devem ser arquivados eletronicamente para consulta futura.

16.2. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

O texto abaixo apresenta um resumo dos principais pontos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), regulamenta o tratamento de dados pessoais no Brasil. Ela visa proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, promovendo maior segurança e transparência no uso de dados, especialmente no meio digital. A lei se aplica tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, de direito público ou privado, que realizem operações de tratamento de dados pessoais.

Também estabelece uma série de medidas para garantir que as informações pessoais dos cidadãos sejam tratadas de forma responsável, protegendo sua privacidade e permitindo maior controle sobre os dados que são coletados e utilizados.

Principais Aspectos da Lei:

Seção I-

1. Princípios do Tratamento de Dados (Art. 6º):

- **Finalidade:** O tratamento deve ter um propósito legítimo, específico e informado.
- **Adequação e Necessidade:** O tratamento deve ser compatível com a finalidade e limitado ao mínimo necessário.
- **Segurança e Prevenção:** Medidas para proteger dados de acessos não autorizados e prevenir danos.
- **Transparência:** O titular dos dados deve ser informado de forma clara e acessível sobre o tratamento de seus dados.

2. Direitos dos Titulares dos Dados (Art. 18):

- A LGPD assegura ao titular dos dados direitos como o acesso, correção, eliminação e revogação de consentimento para o tratamento de seus dados pessoais.

3. Exceções ao Tratamento de Dados Pessoais (Art. 4º e Art. 7º):

- A lei estabelece situações específicas em que o tratamento de dados pessoais é permitido sem o consentimento do titular, como para cumprimento de obrigação legal, exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, e para a execução de políticas públicas, entre outras.

4. Consentimento (Art. 7º):

- O tratamento de dados pessoais só poderá ser realizado com o consentimento do titular ou em outras hipóteses estabelecidas pela lei, como cumprimento de obrigação legal ou interesse legítimo do controlador.

5. Sanções e Penalidades (Art. 52 a 54):

- O descumprimento da LGPD pode acarretar sanções que incluem advertências, multas e até bloqueio ou eliminação dos dados pessoais.

6. Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD):

- A ANPD é o órgão responsável por zelar pelo cumprimento da LGPD e fiscalizar o tratamento de dados no Brasil, podendo aplicar sanções em caso de infrações.

Seção II- Do Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis

- O tratamento de dados sensíveis, como informações sobre saúde ou orientação sexual, só pode ser realizado em situações específicas, como:
 - **Consentimento explícito** do titular para finalidades específicas (Art. 11, I).
 - **Cumprimento de obrigação legal ou regulatória** (Art. 11, II, a).
 - **Proteção da vida ou da saúde**, entre outras situações que envolvem questões de segurança e saúde (Art. 11, II, e, f).
 - Há restrições quanto à comunicação de dados sensíveis, especialmente quando envolvem **vantagens econômicas**, sendo vedada sua utilização para fins lucrativos, exceto nas situações em que o titular tenha consentido ou para a prestação de serviços de saúde (Art. 11, § 4º).

Seção III- Do Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes

- O tratamento de dados de **crianças** e **adolescentes** deve sempre ser realizado com o **consentimento específico** dos pais ou responsáveis legais, e os controladores devem adotar medidas para garantir que o tratamento de dados não seja excessivo, de forma a proteger a privacidade do titular (Art. 14).
- As informações devem ser claras e acessíveis, levando em conta as características de cada criança (Art. 14, § 6º).

Seção IV- Do Término do Tratamento de Dados

- O tratamento de dados deve ser encerrado quando a **finalidade for alcançada**, quando o **período de tratamento** se encerrar ou quando houver **comunicação do titular** (Art. 15).
- Após o término do tratamento, os dados devem ser eliminados, exceto quando houver a necessidade de **cumprir uma obrigação legal** ou para fins de **estudos de pesquisa** (Art. 16).

Capítulo III- Dos Direitos do Titular

- A LGPD assegura uma série de direitos aos titulares dos dados pessoais, incluindo:
 - O direito à **confirmação da existência de tratamento** e ao **acesso** aos dados (Art. 18, I e II).

- O direito de **correção, anonimização, bloqueio ou eliminação** de dados desnecessários ou excessivos (Art. 18, IV).
- O direito à **portabilidade** de dados para outro fornecedor (Art. 18, V).
- O **direito à eliminação** de dados tratados com consentimento (Art. 18, VI).
- A possibilidade de **revogação do consentimento** (Art. 18, IX).
- A **revisão de decisões automatizadas** que afetem os interesses do titular também é garantida, permitindo que o titular tenha o direito de contestar decisões baseadas exclusivamente em dados automatizados (Art. 20).

Outros Aspectos

- A LGPD também estabelece a **defesa dos interesses dos titulares de dados** em juízo, permitindo ações individuais ou coletivas para garantir os direitos previstos na lei (Art. 22).

Esses dispositivos visam garantir maior controle e segurança sobre o tratamento de dados pessoais, com ênfase na proteção da privacidade e da liberdade dos indivíduos.

Capítulo IV- Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público

Seção I- Das Regras

1. **Finalidade do Tratamento:** O tratamento de dados pessoais pelo Poder Público deve ocorrer com a finalidade de atender ao interesse público, executando competências legais ou cumprindo atribuições do serviço público. As pessoas jurídicas de direito público devem informar claramente os procedimentos e as práticas utilizadas no tratamento de dados, preferencialmente em seus sites.
2. **Encarregado de Dados:** As entidades públicas devem indicar um encarregado pelo tratamento de dados pessoais, conforme o art. 39 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
3. **Publicidade e Transparência:** As operações de tratamento devem ser divulgadas de forma clara, com informações acessíveis à população, conforme a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).
4. **Legislação Aplicável:** A LGPD respeita legislações específicas, como a Lei do Habeas Data (Lei nº 9.507/1997) e a Lei Geral do Processo Administrativo (Lei nº 9.784/1999), que regulam os prazos e procedimentos para o exercício dos direitos do titular dos dados.
5. **Transferência de Dados:** A comunicação ou o compartilhamento de dados pessoais entre o Poder Público e entidades privadas exige consentimento do titular, salvo exceções previstas, como a execução de políticas públicas e a transferência para prevenção de fraudes ou proteção do titular.
6. **Interoperabilidade e Uso Compartilhado:** Os dados devem ser mantidos em formato estruturado e interoperável, facilitando o uso compartilhado para a execução de políticas públicas e serviços à população.

Seção II- Da Responsabilidade

1. **Responsabilidade em Caso de Infração:** Caso haja infração à LGPD, a autoridade nacional poderá adotar medidas para cessar a violação e sugerir boas práticas aos órgãos públicos.
2. **Relatórios de Impacto:** Os órgãos públicos podem ser solicitados a publicar relatórios de impacto sobre a proteção de dados pessoais, caso haja tratamento sensível ou que possa afetar a privacidade dos titulares.

Capítulo V- Transferência Internacional de Dados

1. **Requisitos para Transferência Internacional:** A transferência internacional de dados pessoais é permitida em condições específicas, como para países ou organismos internacionais com nível de proteção adequado ou com garantias contratuais que assegurem o cumprimento dos direitos dos titulares.
2. **Avaliação da Autoridade Nacional:** A autoridade nacional avalia o nível de proteção do país ou organismo internacional, considerando normas legais, medidas de segurança e direitos dos titulares.
3. **Cláusulas Contratuais e Certificação:** Para garantir a proteção, a transferência pode ser regulada por cláusulas contratuais, normas corporativas globais ou certificações específicas, que devem ser analisadas pela autoridade nacional.

Principais Implicações para os Servidores do Fórum Desembargador Sarney Costa:

- **Transparência no Tratamento de Dados:** Garantir que o tratamento de dados seja feito de maneira transparente, com informações claras sobre os processos, acessíveis ao público.
- **Proteção de Dados:** Atentar para o cumprimento das exigências de proteção de dados pessoais, especialmente em relação a dados sensíveis.
- **Uso Compartilhado e Transferência de Dados:** Observar as regras de uso compartilhado de dados entre entidades públicas e a necessidade de consentimento para transferências, garantindo a conformidade com a LGPD.
- **Responsabilidade e Infrações:** Estar ciente de que a violação das normas de proteção de dados pode resultar em ações corretivas por parte da autoridade nacional.

Os trechos abaixo O trecho apresentado trata de disposições legais relacionadas ao tratamento de dados pessoais, com foco em agentes responsáveis por esse tratamento, incluindo controladores e operadores, e a regulamentação sobre segurança, boas práticas, governança e fiscalização.

- **CAPÍTULO VI: Agentes de Tratamento de Dados Pessoais**
 - **Controlador e Operador (Art. 37 a Art. 40):** Estabelece a responsabilidade dos agentes de tratamento de dados em manter registros de suas operações e observar as instruções do controlador, com a autoridade nacional podendo exigir relatórios de impacto e definir padrões de interoperabilidade.

- **Encarregado pelo Tratamento de Dados (Art. 41):** Define as funções do encarregado, que inclui orientar sobre práticas de proteção de dados, atender comunicações da autoridade nacional e dos titulares, além de implementar ações educativas.
- **Responsabilidade e Ressarcimento de Danos (Art. 42 a Art. 44):** Regula a responsabilidade do controlador e operador em caso de danos causados por infrações à legislação de proteção de dados. Destaca a responsabilidade solidária e as condições para inversão do ônus da prova. Também trata de quando o tratamento de dados será considerado irregular e a responsabilidade sobre danos decorrentes de falhas de segurança.
- **CAPÍTULO VII: Segurança e Boas Práticas**
 - **Segurança e Sigilo de Dados (Art. 46 a Art. 49):** Exige que os agentes de tratamento adotem medidas de segurança adequadas para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, destruição ou tratamento inadequado, além de criar a obrigação de comunicar incidentes de segurança que possam acarretar riscos aos titulares.
 - **Boas Práticas e Governança (Art. 50 e Art. 51):** Determina que controladores e operadores devem adotar regras de boas práticas e governança, com foco na privacidade e segurança dos dados. O controlador deve demonstrar compromisso com a proteção dos dados pessoais e adotar processos internos para assegurar o cumprimento da legislação.
- **CAPÍTULO VIII: Fiscalização**
 - **Sanções Administrativas (Art. 52):** Define as sanções que podem ser aplicadas aos agentes de tratamento em caso de infração à legislação, que incluem advertências, multas, suspensão das atividades de tratamento, e eliminação de dados pessoais, entre outras. A aplicação das sanções leva em consideração fatores como a gravidade da infração, a boa-fé do infrator, a reincidência e a cooperação do infrator.

Essas disposições buscam garantir que o tratamento de dados pessoais seja realizado de maneira transparente, segura e de acordo com os direitos dos titulares, ao mesmo tempo em que prevê penalidades para quem não cumprir as obrigações estabelecidas pela lei.

CAPÍTULO IX
 DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD) E DO CONSELHO NACIONAL DE
 PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE

Seção I- Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Art. 55. (VETADO)

Art. 55-A. Criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da República.

Art. 55-B. A ANPD tem autonomia técnica.

Art. 55-C. A ANPD é composta por:

- I. Conselho Diretor, órgão máximo de direção;
- II. Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;
- III. Corregedoria;
- IV. Ouvidoria;
- V. Órgão de assessoramento jurídico próprio;
- VI. Unidades administrativas e especializadas necessárias à aplicação da Lei.

Art. 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto por cinco diretores, incluindo o Diretor-Presidente.

§ 1º Os membros do Conselho Diretor serão nomeados pelo Presidente da República e ocuparão cargos em comissão do nível DAS 5.

§ 2º Os membros devem ser escolhidos entre brasileiros, com reputação ilibada, nível superior e elevado conceito na área de especialidade.

§ 3º O mandato dos membros será de quatro anos.

§ 4º O mandato dos primeiros membros será de dois, três, quatro, cinco e seis anos, conforme definido no ato de nomeação.

§ 5º Em caso de vacância no cargo, o prazo remanescente será cumprido pelo sucessor.

Art. 55-E. Os membros do Conselho Diretor perderão o cargo apenas por renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão após processo administrativo disciplinar.

§ 1º O processo administrativo disciplinar será instaurado pelo Ministro Chefe da Casa Civil e conduzido por comissão especial formada por servidores públicos federais estáveis.

§ 2º O julgamento será de competência do Presidente da República, que poderá determinar o afastamento preventivo.

Art. 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, o disposto no art. 6º da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.

Parágrafo único. A infração ao disposto no caput caracteriza ato de improbidade administrativa.

Art. 55-G. O Presidente da República determinará a estrutura regimental da ANPD.

Parágrafo único. Até a criação da estrutura regimental, a ANPD receberá apoio técnico e administrativo da Casa Civil.

Art. 55-H. Os cargos em comissão e funções de confiança da ANPD serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo federal.

Art. 55-I. Os ocupantes dos cargos em comissão e funções de confiança da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo Diretor-Presidente.

Seção II- Competências da ANPD

Art. 55-J. Compete à ANPD:

- I. Zelar pela proteção dos dados pessoais;
- II. Editar normas e procedimentos sobre a proteção de dados pessoais;
- III. Deliberar, na esfera administrativa, sobre a interpretação da Lei e casos omissos;
- IV. Requisitar informações aos controladores e operadores de dados pessoais;
- V. Implementar mecanismos simplificados para registro de reclamações sobre o tratamento de dados;
- VI. Fiscalizar e aplicar sanções em caso de descumprimento da legislação, com processo administrativo que assegure o contraditório e ampla defesa;
- VII. Comunicar infrações penais às autoridades competentes;
- VIII. Comunicar o descumprimento da Lei por órgãos da administração pública federal aos órgãos de controle interno;
- IX. Difundir o conhecimento sobre as normas e políticas públicas de proteção de dados pessoais;
- X. Estimular a adoção de padrões para produtos e serviços que facilitem o controle dos titulares sobre seus dados;
- XI. Elaborar estudos sobre práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais;
- XII. Promover cooperação com autoridades internacionais de proteção de dados;
- XIII. Realizar consultas públicas sobre temas de interesse na área da ANPD;
- XIV. Ouvir entidades ou órgãos da administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos antes de editar resoluções;
- XV. Articular-se com autoridades reguladoras para exercer competências em setores específicos;
- XVI. Elaborar relatórios anuais de gestão de suas atividades.

§ 1º A ANPD, na edição de suas normas, deve observar a exigência de mínima intervenção, assegurando os fundamentos e princípios previstos na Lei e na Constituição.

§ 2º (continua...)

Estrutura e Competências da ANPD (Lei nº 13.853, de 2019)

1. Composição e Mandato do Conselho Diretor da ANPD (Art. 55-D a 55-F)

- Composto por 5 diretores, incluindo o Diretor-Presidente.

- Membros escolhidos pelo Presidente da República e nomeados após aprovação no Senado.
- Mandato de 4 anos, com nomeação inicial para mandatos de 2 a 6 anos.
- Perda de cargo apenas por renúncia, condenação judicial ou demissão após processo administrativo disciplinar.

2. Competências do Conselho Diretor da ANPD (Art. 55-J)

- Zelar pela proteção de dados pessoais.
- Zelar pelos segredos comercial e industrial, respeitando a proteção de dados.
- Elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais.
- Fiscalizar e aplicar sanções por tratamento irregular de dados.
- Criar e promover ações de conscientização sobre normas de proteção de dados.
- Realizar estudos sobre práticas nacionais e internacionais de proteção de dados.
- Estimular a adoção de padrões para facilitar o controle dos titulares sobre seus dados pessoais.
- Estabelecer ações de cooperação internacional em proteção de dados.
- Regular a publicidade das operações de tratamento de dados.
- Solicitar informações sobre o tratamento de dados pelo poder público.
- Elaborar relatórios anuais e regulamentações sobre proteção de dados pessoais.

3. Sanções e Aplicação da Lei (Art. 55-K)

- A ANPD é responsável pela aplicação das sanções previstas na Lei.
- Suas competências prevalecerão sobre outras entidades públicas no que se refere à proteção de dados pessoais.
- A ANPD atuará como órgão central para interpretação da Lei e estabelecimento de normas.

4. Receitas e Patrimônio da ANPD (Art. 55-L e 55-M)

- A ANPD terá receitas provenientes de dotações orçamentárias, doações, vendas de bens móveis e imóveis, e convênios.
- Seu patrimônio incluirá bens transferidos por órgãos da Presidência e aqueles adquiridos ou incorporados pela ANPD.

5. Outras Competências e Diretrizes (Art. 55-J, §1º a §6º)

- Imposição de condicionantes administrativas sobre o tratamento de dados pessoais por agentes privados, com mínima intervenção.
- Os regulamentos e normas editados pela ANPD devem passar por consulta e audiência pública.
- A ANPD e os órgãos reguladores devem coordenar suas atividades para assegurar a eficiência e o cumprimento da Lei.
- Manutenção de fórum permanente para comunicação e cooperação com órgãos reguladores.
- Garantia de tratamento adequado dos dados de idosos de forma clara e acessível.

O trecho abaixo trata de partes da Lei nº 13.853/2019, que alterou a Lei nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), e introduziu a criação do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPDP), além de definir algumas de suas competências, estrutura e atribuições.

Estrutura do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade

- O Conselho é composto por 23 representantes de diferentes órgãos e entidades, com seus membros indicados pelos respectivos titulares de órgãos públicos ou conforme regulamentação específica.
- A composição inclui representantes do Poder Executivo federal, Senado, Câmara dos Deputados, Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público, Comitê Gestor da Internet no Brasil, e entidades da sociedade civil, científicas, tecnológicas e empresariais.
- A participação no Conselho é considerada serviço público relevante e não é remunerada.

Atribuições do Conselho

O Conselho tem várias funções importantes, entre elas:

1. Propor diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais.
2. Elaborar relatórios anuais sobre a execução dessa política.
3. Sugerir ações para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
4. Realizar estudos e audiências públicas.
5. Promover o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e privacidade para a população.

Aspectos de Implementação e Vigência

- Estabelece a data de vigência dos artigos da lei em diferentes prazos. Por exemplo, certos artigos da Lei entraram em vigor em 28 de dezembro de 2018, enquanto outros ficaram para 2021 ou 2023, dependendo da parte da lei.
- Define também a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a entrada em vigor da lei, com base na complexidade e na natureza dos dados tratados.

O trecho é uma parte importante da regulamentação do tratamento de dados pessoais e da criação do conselho responsável por supervisionar e propor medidas sobre a proteção de dados pessoais no Brasil.

16.3- Resumo da Resolução-GP nº 39/2023 sobre a Política de Segurança da Informação do Poder Judiciário do Maranhão

Objetivo da Resolução

Regulamentar a **Política de Segurança da Informação (PSI)** no âmbito do Poder Judiciário do Maranhão (PJMA), estabelecendo normas, princípios e diretrizes para assegurar a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados e ativos tecnológicos.

Pontos Relevantes

1. Contexto Legal e Normativo

Baseada em legislações importantes como:

- **Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação);**
- **Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados- LGPD);**
- Resoluções do **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)**, como a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética (ENSEC-PJ).

2. Abrangência

Aplica-se a todos(as) magistrados(as), servidores(as), terceirizados(as), colaboradores(as) e estagiários(as) que utilizem os ativos e recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do PJMA.

3. Princípios Fundamentais

- **Defesa cibernética e segurança física** de infraestruturas críticas.
- **Proteção contra vazamento de dados pessoais e institucionais.**
- **Responsabilização dos usuários** por atos que comprometam a segurança.
- **Educação contínua e reciclagem** de profissionais de TIC.

4. Objetivos

- **Fortalecer a segurança digital do PJMA**, aumentando a resiliência contra ameaças cibernéticas.
- Garantir a **continuidade dos serviços judiciais e administrativos** em caso de incidentes.
- **Proteger informações sigilosas** e a imagem institucional do PJMA.
- **Estabelecer governança sólida** para coordenação de ações de segurança.

5. Obrigações Contratuais

Todos os contratos e acordos firmados pelo PJMA devem estar alinhados às diretrizes da PSI.

Impacto para os Usuários

- Todos(as) que utilizam recursos de TIC são **corresponsáveis pela segurança da informação.**
- **Ações educativas** sobre segurança cibernética serão implementadas.

- Violações podem resultar em **sanções disciplinares e legais**.

Estrutura Hierárquica da PSI

1. **Nível Estratégico:** Define a PSI como documento norteador para normas e procedimentos complementares.
2. **Nível Tático:** Especifica normas complementares derivadas da PSI para orientar obrigações e procedimentos gerenciais.
3. **Nível Operacional:** Inclui procedimentos técnicos e fluxos operacionais para a aplicação prática das diretrizes.

Revisão e Atualização

- A PSI será revisada a cada dois anos ou sempre que houver eventos relevantes, sendo aprovada pelo Comitê de Governança de Segurança da Informação (CGSI) e pelo Órgão Especial.
- As normas complementares podem ser ajustadas conforme necessário, com aprovação do CGSI.

Normas Complementares

As normas complementares estão organizadas em seções específicas, cada qual detalhada em anexos à PSI, com objetivos definidos:

1. **Controle de Acesso e Gestão de Identidade:** Regulamenta acessos autorizados e a identificação única de usuários.
2. **Classificação e Tratamento da Informação:** Estabelece proteção das informações conforme sua relevância.
3. **Segurança Física no Ambiente de TIC:** Previne acessos físicos não autorizados a recursos críticos.
4. **Gestão de Ativos:** Garante identificação e segurança de ativos e recursos de TIC.
5. **Uso Aceitável de Ativos:** Normas para uso adequado de sistemas, internet, e-mails e outros recursos tecnológicos.
6. **Gestão de Incidentes de Segurança da Informação:** Define procedimentos para resposta rápida e eficaz a incidentes.
7. **Cópias de Segurança:** Regras para realização, preservação e recuperação de backups.
8. **Gestão de Criptografia e Gerenciamento de Chaves:** Protege a confidencialidade e integridade das informações.
9. **Proteção Contra Códigos Maliciosos:** Mitiga riscos de malwares em sistemas e informações.
10. **Gestão de Vulnerabilidades Técnicas:** Previne a exploração de falhas técnicas conhecidas.
11. **Desenvolvimento Seguro:** Garante segurança em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento de sistemas.

Objetivos Gerais

- Mitigação de riscos (acessos não autorizados, malwares, vulnerabilidades técnicas).
- Proteção e classificação adequada das informações.
- Garantia de continuidade operacional mesmo diante de incidentes.
- Alinhamento às obrigações legais e contratuais.

Essas normas e a PSI como um todo têm como objetivo criar um ambiente seguro e resiliente, assegurando a proteção das informações e o funcionamento eficiente do PJMA. Se precisar de mais detalhes sobre alguma seção ou objetivo específico, posso complementar!

Resumo de Seções e Obrigações

1. Segurança da Informação em Sistemas de TIC

- Adotar práticas de cibersegurança como autenticação multifatorial.
- Proteger dados pessoais conforme requisitos legais e regulamentares.

2. Gestão de Riscos

- Identificar, monitorar, tratar e priorizar riscos periodicamente.
- Comunicar riscos aos responsáveis e partes interessadas.

3. Continuidade de Negócios

- Planejar e testar a prontidão para garantir a continuidade das operações essenciais.

4. Educação em Segurança da Informação

- Treinamentos regulares para conscientizar sobre responsabilidades.
- Divulgar diretrizes da PSI a todos os servidores.

5. Papel das Unidades e Diretores

- **Diretoria de Informática (DIA):** Gerencia acessos, realiza auditorias, aplica controles de segurança.
- **Diretoria de Recursos Humanos (RH):** Atualiza dados funcionais, implementa termos de responsabilidade e revoga acessos quando necessário.
- **Escola da Magistratura (ESMAM):** Oferece capacitação em segurança da informação.
- **Assessoria Jurídica:** Orienta sobre adequações legais e apoia o Comitê de Governança.

6. Uso de Ativos e Recursos de TIC

- Informações produzidas no ambiente de trabalho são de propriedade do TJMA.
- Credenciais de acesso são intransferíveis e seu uso é de responsabilidade pessoal.

Pontos principais:

1. Responsabilidades dos usuários:

- **Garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade** das informações produzidas ou armazenadas nos sistemas do TJMA (Art. 47).
- **Reportar incidentes** de segurança da informação (Art. 48).
- **Evitar práticas inadequadas**, como compartilhar credenciais de acesso, divulgar informações confidenciais ou armazenar conteúdo inadequado nos sistemas do TJMA (Art. 49).

2. Infrações e penalidades (Artigos 49-51):

- São descritas condutas proibidas, como:
 - Divulgar ou manipular informações sigilosas.
 - Utilizar sistemas para fins ilícitos ou que prejudiquem o desempenho da rede.
 - Instalar softwares não autorizados ou utilizar equipamentos de TIC sem homologação.
- Penalidades incluem advertência, repreensão, suspensão, demissão, entre outras, de acordo com a legislação vigente.
- Prestadores de serviço, estagiários e terceirizados também estão sujeitos a sanções, conforme os contratos formais.

3. Gestão e deliberação:

- As violações são analisadas pelo **Comitê de Governança de Segurança da Informação (CGSI)**, que delibera sobre as sanções aplicáveis.

4. Bloqueio de acesso:

- Credenciais de acesso podem ser suspensas preventivamente durante a apuração de sindicâncias ou processos administrativos (Art. 51).

5. Disposições finais:

- O texto reforça a ampla divulgação da PSI para conhecimento geral e a deliberação pelo CGSI em casos omissos.

Este documento enfatiza a **importância do uso ético e seguro das tecnologias** no TJMA, protegendo tanto os sistemas de informação quanto a credibilidade institucional, e reforça o comprometimento com a transparência, a segurança e o respeito às normas legais.

17 – Manual de Gestão Documental do Poder Judiciário

O Manual de Gestão Documental do Poder Judiciário tem como objetivo principal fornecer diretrizes e informações claras para a implementação da gestão documental em todos os órgãos do Poder Judiciário. O manual aborda os seguintes tópicos:

- **Introdução:** Define o escopo e a função do manual, que é complementar à Resolução CNJ nº 324/2020, e destaca a importância da gestão documental no Poder Judiciário.
- **Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (Proname):**
 - Reforça a importância do Proname e seu papel na gestão documental e preservação da memória do Judiciário.
 - Esclarece a base legal do Proname na Constituição Federal e em leis como a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados.
 - Aborda o desenvolvimento histórico do Proname e detalha a estrutura e organização do programa, incluindo seus comitês e subcomitês.
- **Gestão Documental:**
 - Define gestão documental e os tipos de arquivos, e detalha os princípios, diretrizes e normas que regem a gestão documental no Judiciário.
 - Discute os instrumentos de gestão documental, incluindo sistemas informatizados, planos de classificação e tabelas de temporalidade.
 - Aborda a importância das políticas de gestão documental e do planejamento estratégico, e fornece uma metodologia para realização de diagnósticos.
 - Detalha o acesso à informação, a Lei de Acesso à Informação (LAI), a proteção de dados pessoais (LGPD) e o tratamento de documentos sigilosos.
- **Unidade de Gestão Documental:**
 - Discute a implantação e as atribuições da Unidade de Gestão Documental, e a importância da estruturação adequada dos arquivos.
 - Aborda a necessidade de convênios com entidades de caráter histórico e cultural, e a contratação de serviços externos para gestão documental.
- **Documentação Corrente, Intermediária e Permanente:**
 - Detalha os três estágios do ciclo de vida dos documentos e as funções de cada tipo de arquivo.
 - Aborda o protocolo, o arquivamento de documentos, a transferência e o recolhimento, e a descrição de documentos e normas.
- **Classificação:**
 - Define e diferencia os planos de classificação da área fim (judicial) e da área meio (administrativa).
 - Detalha as Tabelas Processuais Unificadas (TPU) e a estruturação do plano de classificação da área meio.
- **Avaliação:**
 - Define avaliação e detalha as atribuições, composição e funcionamento da Comissão Permanente de Avaliação Documental (CPAD).
 - Aborda as tabelas de temporalidade da área fim e da área meio, e os critérios de avaliação para a destinação final dos documentos.
 - Detalha os procedimentos para eliminação e guarda permanente de documentos, incluindo casos especiais.
- **Conversão de Suporte:**

- Aborda a microfilmagem e a digitalização como métodos de conversão de suporte, e detalha os procedimentos, vantagens e desvantagens de cada um.
- **Conservação Preventiva de Documentos Físicos:**
 - Detalha os fundamentos da conservação preventiva, o papel como suporte documental e as causas de degradação do papel, incluindo causas internas, externas, extraordinárias e humanas.
 - Aborda os controles de conservação para luz, umidade, temperatura, poluição e contaminação biológica, e fornece medidas práticas para a conservação de documentos.
- **Gestão e Preservação de Documentos Digitais:**
 - Define documentos digitais e discute o tratamento de mensagens de correio eletrônico como documentos arquivísticos.
 - Detalha o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos (MoReq-Jus) e a Plataforma Digital do Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br).
 - Aborda a preservação de documentos digitais, incluindo diretrizes para implementação de políticas de preservação, a elaboração de planos de preservação e a adoção de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis (RDC-Arq).

18.Anexos**(ANEXO I)****DISTRIBUIÇÃO DO ACERVO DO ARQUIVO**

ACERVO	UNIDADES	LOCALIZAÇÃO DO ACERVO
<p>Arquivo Principal (localizado no subsolo 2 do fórum)</p>	<p>Processos físicos de guarda temporária e de guarda permanente das 63 unidades judiciais e das 7 unidades administrativas: Contadoria; Diretoria Administrativa do Fórum; Coordenadoria Administrativa do Fórum Distribuição; Laboratório Molecular (DNA); Precatórios e Avaliação Judicial) e algumas caixas de guarda permanente esperando para serem listadas.</p> <p>OBS: Processos dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de São Luís são arquivados no arquivo do PINDORAMA.</p> <p>Processos históricos (datados a partir de 1970) e os processos de 2º grau da justiça comum são arquivados no acervo da Coordenadoria de Gestão Documental do Tribunal de Justiça do Maranhão localizado no bairro ALEMANHA (Rua Viveiros de Castro, N 953, Alemanha. Telefone: 2055-2488).</p>	<p>Subsolo 2 do Fórum</p>
<p>Anexo do Arquivo (localizado no 1º andar do fórum (refeitório))</p>	<p>Processos de Guarda Amostral, Guarda Permanente e Guarda Temporária,</p>	<p>1º andar do fórum (auditório)</p>
<p>Arquivo do Pindorama (Galpão da Divisão de Gestão e Controle Documental da CGJ) (localizado na Rua Alcântara, nº 731, Parque Pindorama) Fone: 2055-2908</p>	<p>2ª, 8ª e 9ª Vara da Fazenda Pública; 1ª e 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 1ª e 3ª Vara do Tribunal do Júri; Vara do Tribunal do Júri; 1ª e 2ª Vara de entorpecentes; Vara de Execuções Criminais (Extintos); Vara de Execuções Criminais (Incidentes); Vara de Execuções Criminais (Portaria); Vara de Execuções Criminais (Secretaria); Vara de Execuções Criminais; 1ª e 2ª Vara de Execuções Penais; 1ª e 2ª Vara da Infância e da Juventude; 4ª, 5ª e 6ª Varas Criminais; 1ª e 2ª Juizado Cível; Distribuição; Diretoria do Fórum; Coordenação do Fórum; Central de Inquéritos do Termo de São Luís; Divisão de Gestão e Controle Documental; Laboratório de Biologia Molecular e Auditoria da Justiça Militar.</p>	<p>Galpão da Divisão de Gestão e Controle Documental, localizado no bairro PINDORAMA.</p>

(ANEXO II)

CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS, EXTRAÇÃO DE CERTIDÕES, CÓPIAS DE PEÇAS DE PROCESSOS E ENTREGA DE AUTOS FINDOS DE PROCESSOS QUE ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE 45 DIAS DO EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS (ANEXO I)

Certifico para os devidos fins, que compareceu nesta data, na Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa, (parte/advogado):

Nº do RG: _____ Nº do CPF _____ ou Nº da OAB nº _____ e na oportunidade fez () DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS () EXTRAÇÃO DE CERTIDÕES, () CÓPIAS DE PEÇAS e () RETIRADA DOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº _____, e de partes:

/ _____
da Unidade Judicial: _____, do Edital de Eliminação de Nº _____, disponibilizado na data: dia / mês /ano , Publicado na data: dia / mês /ano, no Diário de Justiça Eletrônico de Nº _____/ano_____.¹

() foram desentranhados os DOCUMENTOS localizados nas folhas _____

() foram extraídas as CERTIDÕES localizadas nas folhas _____

() foram feitas cópias das seguintes PEÇAS do PROCESSO: _____

() foram entregues os AUTOS do Processo.

Servidor que atendeu à demanda: _____ Matrícula: _____

São Luís, / / .

Solicitante:

Autorizado: _____ Matrícula _____

Chefe da Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa.

¹Esses documentos/ processos foram entregues às partes com base no art.31, §§ 4º e 5º da Resolução 14/2013 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Obs: Este documento deve ser assinado em duas vias. Uma deverá ser entregue ao solicitante e a outra deverá ser arquivada no Setor de Arquivo.

(ANEXO III).

PLANILHA DE CONSULTA DE PROCESSOS /DOCUMENTOS NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
DA DIVISÃO DE ARQUIVO DO FÓRUM DES. SARNEY COSTA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Arquivo Fórum de São Luís- Outubro/2024-												
2	Nº	Requisição	Digidoc	Pessoalmente	Parte	Advogado	Solicitante	CPF ou OAB	RG	Telefone	Data	Hora	Servidor
54	52		()	()	()	(X)	Juliana Sousa Falcão Melo	14036003	050 616.753-47		14/10/24	10:47:00	Tony
55	53		()	()	()	(X)	Abigail Guimarães Vieira	17647339	52639302014-9		14/10/24	11:25:00	Eriberto
56	54		()	()	()	(X)	Murilo Duailibe S. Neto	10148			14/10/24	11:50:00	Tony
57	55		()	()	()	(X)	Mariana Dutra Teixeira	16040			14/10/24	16:28:00	Jose Maria
58	56		()	()	()	(X)	Isaque Ramos da Silva Junior	837.820.103-10			14/10/24	16:39:00	Jose Maria
59	57		()	()	(X)	()	Nivea Maria Silva dos Santos	967933-25	542352620148		15/10/24	09:29:00	Tony
60	58		()	()	()	(X)	Antonia Verônica M. da C. Paiva	9855168	130185619990		16/10/24	09:24:00	Eriberto
61	59		()	()	(X)	()	Carlos Andre R. de Araújo	643.323.573-53	101396418		16/10/24	10:20:00	Tony
62	60		()	()	(X)	()	Maria Raquel Barros de S.	376.764.073-20	407572620100		16/10/24	10:24:00	Tony
63	61		()	()	(X)	()	Gilcineu do Carmo Pires	721.722.403-97	370430948		16/10/24	10:39:00	Eriberto
64	62		()	()	()	(X)	Alvaro Candido Pereira de Nadrade	221003	856177		16/10/24	11:37:00	Tony
65	63		()	()	(X)	()	Tania Cristina Santos Costa	2265059303	19121412001-2		16/10/24	11:50:00	Eriberto
66	64		()	()	()	()							
67	65		()	()	()	()							

(ANEXO IV)

FORMULÁRIO DE CONSULTA DE PROCESSOS / DOCUMENTOS NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA DIVISÃO DE ARQUIVO DO FÓRUM DES. SARNEY COSTA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA

Divisão de Arquivo
FORMULÁRIO DE CONSULTA DE PROCESSOS / DOCUMENTOS NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA DIVISÃO DE ARQUIVO DO FÓRUM DES. SARNEY COSTA

REQUISIÇÃO Nº.		DATA:	HORA:		
FORMA DE SOLICITAÇÃO:	(<input type="checkbox"/>) Digidoc / SETOR:				
	(<input type="checkbox"/>) PESSOALMENTE ADVOGADO (<input type="checkbox"/>) Nº da OAB: PARTE (), VIA E-MAIL				
SOLICITANTE: (Nome completo)			RG:		
			CPF:		
			TELEFONE:		
SERVIDOR:					
DESCRIÇÃO PROCESSO / DOCUMENTO					
Nº do Processo:	UNIDADE JUDICIAL	Nº CAIXA	Qtde. de VOLUMES	Nº FOLHAS/ ENTREGA	Nº FOLHAS/ DEVOLUÇÃO
01					

02						
03						

Assinatura Solicitante / Nome Legível:	Data:	Hora:	
--	-------	-------	--

Nome / Assinatura / Matrícula do Servidor da Divisão de Arquivo:			
Matrícula:			

OBS: () DOCUMENTO LOCALIZADO E ENTREGUE AO SOLICITANTE.
 () DOCUMENTO NÃO LOCALIZADO NO ACERVO DA DIVISÃO DE ARQUIVO DO FÓRUM DES.SARNEY COSTA.

*Deverá estar anexado a este formulário **Documento Oficial de Identificação com foto e Guia de Recolhimento de Custas pelo serviço de busca de processo físico em arquivo judicial, conforme Lei Estadual** que dispõe sobre as custas judiciais incidentes sobre os serviços públicos de natureza forense.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO/ FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA
 PROTOCOLO DE DEVOLUÇÃO DO PROCESSOS/DOCUMENTOS CONSULTADOS NO SETOR DE ATENDIMENTO
 AO PÚBLICO DA DIVISÃO DE ARQUIVO DO FÓRUM DES. SARNEY COSTA**

Conforme requisição nº _____ o processo de nº _____ contendo _____ volumes e _____ páginas, consultado pela

(parte/advogado) _____ RG/OAB _____, no Setor de Atendimento ao Público da Divisão de

Arquivo do Fórum Des. Sarney Costa, foi devolvido na data de: ____/____/____.

Assinatura e Matrícula do Servidor:

(ANEXO V)

CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS, EXTRAÇÃO DE CERTIDÕES, CÓPIAS DE PEÇAS DE PROCESSOS E ENTREGA DE AUTOS FINDOS DE PROCESSOS QUE ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE 45 DIAS DO EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Certifico para os devidos fins, que compareceu nesta data, na Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa, (parte/advogado):

Nº do RG: _____ Nº do CPF _____ ou Nº da OAB nº _____ e na oportunidade fez () **DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS** () **EXTRAÇÃO DE CERTIDÕES**, () **CÓPIAS DE PEÇAS** e () **RETIRADA DOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº _____**, e de partes:

/ _____
da **Unidade Judicial:** _____, do **Edital de Eliminação de Nº _____**, disponibilizado na data: dia / mês /ano , Publicado na data: dia / mês /ano, no **Diário de Justiça Eletrônico de Nº _____/ano_____**.²

() foram desentranhados os **DOCUMENTOS** localizados nas folhas _____

() foram extraídas as **CERTIDÕES** localizadas nas folhas _____

() foram feitas cópias das seguintes **PEÇAS do PROCESSO:** _____

() foram entregues os **AUTOS do Processo**.

Servidor que atendeu à demanda: _____ **Matrícula:** _____

São Luís, / / .

Solicitante: _____

Autorizado: _____

Chefe da Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa.

Matrícula:

2Esses documentos/ processos foram entregues às partes com base no art.31, §§ 4º e 5º da Resolução 14/2013 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Obs: Este documento deve ser assinado em duas vias. Uma deverá ser entregue ao solicitante e a outra deverá ser arquivada no Setor de Arquivo.

(ANEXO VI)

PASSO A PASSO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE BUSCA DE PROCESSO FÍSICO EM ARQUIVO JUDICIAL

- 1) Acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão ([Portal do Poder Judiciário do Estado do Maranhão \(TJMA\)](#));
- 2) No site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão acessar a ABA ADVOGADO e acessar a ferramenta Gerador de Custas- [Gerador de Custas \(tjma.jus.br\)](#);
- 3) Em seguida clicar na ABA CUSTAS JUDICIAIS;
- 4) Em seguida clicar na ABA ATOS DIVERSOS;
- 5) Em seguida clicar novamente na ABA ATOS DIVERSOS;
- 6) Em seguida clicar na ABA BUSCA DE PROCESSO FÍSICO EM ARQUIVO JUDICIAL;
- 7) Em seguida clicar na ABA CALCULAR;
- 8) Em seguida clicar na ABA GERAR GUIA;
- 9) Em seguida clicar na ABA GERAÇÃO DA(S) GUIA(S) DE ARRECADAÇÃO e PREENCHER o Formulário com os dados do processo e do interessado (informações do sacado- Parte Pagante) e informações do Boleto;
- 10) Proceder com o Pagamento do Boleto;
- 11) Com o Boleto pago se dirigir pessoalmente ao balcão do Setor de Atendimento ao Público da Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa (localizada no andar subsolo 2 do Fórum) e solicitar a consulta do processo/documento arquivado no acervo da Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa, ou solicitar por e-mail (arquivo_cgi@tjma.jus.br) e anexar o Comprovante de Pagamento da Guia de Arrecadação.

(ANEXO VII)

FLUXOGRAMA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE BUSCA DE PROCESSO FÍSICO EM ARQUIVO JUDICIAL

(ANEXO VIII)

ETIQUETAS PADRONIZADAS PARA CAIXA DE PROCESSOS ENVIADOS PELAS UNIDADES JUDICIAIS PARA GUARDA NA DIVISÃO DE ARQUIVO E ESTANTES

ATENÇÃO: A ETIQUETAGEM DEVE SER FEITA SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS ABAIXO:

1. Cole a nova etiqueta em cima da etiqueta original da caixa.
2. Na hora de colar as etiquetas, coloque a fita só nas bordas para que haja espaço em branco no papel para anotações a lápis sobre processos emprestados que estão fora da caixa.
3. Quando o processo for devolvido para a caixa, esta anotação feita a lápis deverá ser apagada.
4. Essas providências deverão ser tomadas para que tenhamos controle sobre os processos que saíram da caixa e possam ser localizados em caso de falta.

ETIQUETA PARA CAIXA DE PROCESSO E DOCUMENTO - EXEMPLO

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ARQUIVO DO FÓRUM
DESEMBARGADOR
SARNEY COSTA

Unidade Judicial:

**VARA COLEGIADA DOS CRIMES
ORGANIZADOS**

CAIXA 1306

Estante:

Processos:

MODELO 1- Etiqueta para ESTANTE que contém caixas de processo de **UMA ÚNICA UNIDADE JUDICIAL**.

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ARQUIVO DO FÓRUM
DESEMBARGADOR
SARNEY COSTA

ESTANTE

Nº 01

UNIDADE JUDICIAL:

VARA DOS

CRIMES ORGANIZADOS

Abaixo dessa etiqueta da estante, na **plaqueta transparente** que fica na parte inferior, deve ser inserida nessa plaqueta a etiqueta com as informações **do intervalo de caixas** e a **quantidade de caixas da unidade judicial** conforme o modelo abaixo:

ESTANTE Nº 01 - VARA DOS CRIMES ORGANIZADOS

INTERVALOS DE CAIXAS

CX Nº: 947 A CX Nº: 1226

QUANTIDADE DE CAIXAS: 279

OBS.: FALTAM AS CAIXAS DE Nº 1022 E Nº 1085.

MODELO 2- Etiqueta para ESTANTE que contém caixas de processos de MAIS DE UMA **UNIDADE JUDICIAL**.

OBS: Quando a estante tiver mais de uma unidade judicial devemos usar 2 etiquetas GRANDES- no tamanho A4.

A etiqueta da estante deves discriminar o número da estante e as unidades judiciais e ao lado dela deve ser colada a outra etiqueta com os dados dos intervalos de caixas de cada unidade judicial. Conforme os modelos abaixo:

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

ARQUIVO DO FÓRUM
DESEMBARGADOR
SARNEY COSTA

ESTANTE

Nº 16

UNIDADES JUDICIAIS:

3ª e 4ª VARAS CÍVEIS

E

GUARDA AMOSTRAL

ESTANTE Nº 16 – UNIDADES:

*** 3ª VARA CÍVEL – INTERVALOS DE CAIXAS: Nº 2745 A Nº2793**

QUANTIDADE DE CAIXAS: 49

OBS.:

*** GUARDA AMOSTRAL –**

INTERVALOS DE CAIXAS: Nº:109 A Nº:134

QUANTIDADE DE CAIXAS: 26

OBS.:

1ª VARA CÍVEL –

INTERVALOS DE CAIXAS: Nº ____ A Nº ____

QUANTIDADE DE CAIXAS:

OBS.: FALTAM AS CAIXAS DE Nº

(ANEXO IX)

TABELA DE TEMPORALIDADE DO CNJ

CNJ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Sistemas de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas

Login Classes Movimentos Assuntos Documentos Processuais Sugestões Dúvidas Versões / Manual Webservice FAQ

CONSULTA PÚBLICA DE ASSUNTOS

DETALHAMENTO TEMPORALIDADE

Pesquisar: Assunto Glossário ODS

Digite o código ou nome do assunto

Versão 30/09/2024

- 12775 DIREITO À EDUCAÇÃO
- 9985 DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO P
- 10110 DIREITO AMBIENTAL
- 12734 DIREITO ASSISTENCIAL
- 899 DIREITO CIVIL
- 9633 DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 12480 DIREITO DA SAÚDE
- 1156 DIREITO DO CONSUMIDOR
- 864 DIREITO DO TRABALHO
- 11428 DIREITO ELEITORAL
- 10739 DIREITO ELEITORAL E PROCESSO ELEITORAL DO STF
- 6191 DIREITO INTERNACIONAL
- 1146 DIREITO MARÍTIMO
- 287 DIREITO PENAL
- 11068 DIREITO PENAL MILITAR
- 195 DIREITO PREVIDENCIÁRIO
- 8826 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
- 1209 DIREITO PROCESSUAL PENAL
- 11049 DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR
- 14 DIREITO TRIBUTÁRIO
- 12467 QUESTÕES DE ALTA COMPLEXIDADE, GRANDE IMPACTO E REPE
- 7724 REGISTROS PÚBLICOS

Vigência Classe

Início: Fim:

Justiça Estadual

1º Grau 2º Grau Juizado Especial Turmas Recursais

Juizado Especial da Fazenda Pública

Turma Estadual de Uniformização

Competência Militar

1º Grau 2º Grau

Justiça Federal

1º Grau 2º Grau Juizado Especial Turmas Recursais

Turma regional de unifor. Turma nacional de unifor. CJF

Justiça do Trabalho

1º Grau 2º Grau TST CSJT

Justiça Militar da União

1º Grau STM

Justiça Militar Estadual

1º Grau TJM

Justiça Eleitoral

Zonas Eleitorais TRE TSE

Obs.: A referida tabela pode ser encontrado no endereço digital do CNJ por meio do link de acesso: https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_assuntos.php e a referida tabela deve ser atualizada mensalmente devido às mudanças de códigos na Tabela de Temporalidade do CNJ que ocorre sem data definida.

Por meio desta tabela é possível classificar os processos e saber qual o tempo necessário de guarda.

Abaixo segue uma tabela feita pela própria divisão de arquivo para facilitar o trabalho de classificação de processos arquivados

(ANEXO X)

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DOS EDITAIS DE ELIMINAÇÃO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2024.

Quantidade de editais	Nº do edital de eliminação	Quantidade de processos eliminados em cada edital	Unidade judicial de onde os processos foram eliminados
1º	01/2019	1.004	1ª Vara Criminal
2º	02/2020	3.058	1ª e 2ª Varas Criminais
3º	03/2020	1.521	1ª e 2ª Varas Criminais
4º	04/2020	2.195	1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais
5º	05/2020	1.792	Varas Cíveis Diversas
6º	06/2020	8.001	1ª Vara Cível
7º	07/2020	6.608	2ª Vara Cível
8º	08/2020	10.143	3ª Vara Cível
9º	09/2020	8.493	4ª Vara Cível
10º	01/2021	7.754	5ª Vara Cível
11º	02/2021	3.971	6ª Vara Cível
12º	03/2021	7.171	7ª Vara Cível
13º	04/2021	9.181	8ª Vara Cível
14º	05/2021	2.750	9ª à 16ª Varas Cíveis
15º	01/2022	2.720	1ª Vara Cível
16º	02/2022	2.863	1ª Vara Cível
17º	03/2022	2.008	1ª Vara Cível
18º	04/2022	1.702	2ª Vara Cível
19º	05/2022	2.093	2ª Vara 2
20º	06/2022	2.813	2ª Vara Cível
21º	07/2022	3.891	2ª Vara Cível
22º	08/2022	3.004	3ª Vara Cível
23º	09/2022	3.721	3ª Vara Cível
24º	10/2022	4.601	3ª Vara Cível
25º	02/2023	1.707	1ª Vara Cível
26º	03/2023	2.507	2ª Vara Cível
27º	03/2023	2.439	5ª Vara Cível
28º	04/2023	4.008	5ª Vara Cível
29º	05/2023	1.350	5ª Vara Cível
30º	06/2023	2.081	6ª Vara Cível
31º	07/2023	2.496	6ª Vara Cível
32º	01/2024	2.755	6ª Vara Cível
33º	02/2024	3.155	7ª Vara Cível

OBS: Desde 2019, quando o Tribunal de Justiça do Maranhão firmou o Termo de Cooperação Técnica (Nº 0006/2019) com a **Cooperativa de Reciclagem de São Luís (COOPRESEL)** para destinação de resíduos recicláveis, a Divisão de Arquivo do Fórum da Capital já doou **13 toneladas e 100 kg de papéis, equivalentes a 128.050 processos físicos, por meio de 34 editais de eliminação**. Essa parceria beneficia diretamente dezenas de famílias de cooperados.

(ANEXO XI)

TABELA DE TEMPORALIDADE CNJ ATUALIZADA (dezembro/2024)

ASSUNTO	CONCEITO	TEMPORALIDADE
Administração (de condomínio) Cod. 10464	A administração do condomínio será feito por um síndico	10 anos
Ausência de Interesse Processual Cod. 10735	O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de interesse processual	10 anos
Busca e Apreensão Cod. 10677	<i>Obs.: utilizar este assunto e código quando a ação tratar de reintegração de posse de coisas móveis, a exemplo de carros.</i>	10 anos
Levantamento de Depósito Cod. 6025	Ações questionando o levantamento de valor, juros ou correção de quantia depositada <i>obs.:Alvará Judicial será substituído por este assunto</i>	10 anos
Conflito de Competência Cod. 12965	Envolve a discussão sobre a fixação ou alteração de competência em razão de prerrogativa de função (foro privilegiado)	10 anos
Cobrança de Honorários Advocatícios Cod. 10655	Envolve valores devidos ao advogado da parte vencedora da ação judicial	10 anos
Mensalidades (Cobrança) Cod. 12932	Referente a cobrança de mensalidades de cursos	10 anos

ASSUNTO	CONCEITO	TEMPORALIDADE
Indenização por Dano Material Cod. 7780	Ações em que o consumidor busca a reparação de danos materiais	10 anos
Indenização por Dano Material Cod. 10502	Hipótese de pedido de indenização por dano material contra a Administração Pública	10 anos
Despejo por Inadimplemento Cod. 14915	Ações de despejo por falta de pagamento de despesas vinculadas ao contrato de locação	10 anos
Depósito Cod. 9589	Hipóteses em que é depositado um objeto/bem para guarda	10 anos
Dissolução Cod. 4935	Dissolução de sociedade comercial	10 anos
Pagamento em Consignação Cod. 7704	Consiste no depósito em juízo ou em estabelecimento bancário de dinheiro ou bem	10 anos
(Penhora) Legal Cod. 10493	É a penhora determinada pela lei <i>obs.: Cautelar de Sequestro será substituído por este assunto</i>	10 anos
Compromisso (contratos) Cod. 9606	É o compromisso de dar, fazer ou deixar de fazer algo, assumido por alguém	10 anos

ASSUNTO	CONCEITO	TEMPORALIDADE
Liquidação/ Cumprimento/ Execução Cod. 9148	Os assuntos deste tópico são típicos de embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença. <i>Obs.: Execução de Título Extrajudicial será substituído por este assunto</i>	Vida Guia de Aplicação
Embargos à Execução Cod. 9518	É a defesa utilizada nas ações de execução/cobrança de título extrajudicial	10 anos
Embargos de Terceiros Cod. 13150	meio pelo qual uma pessoa alheia à relação processual (terceiro) busca defender interesse jurídico próprio que está ameaçado de sofrer ou que sofreu constrição.	10 anos
Eleição (de Associação) Cod. 4902	_____	10 anos
Falência Cod. 13170	Processo de falência de empresas	10 anos
Defeito, nulidade ou anulação Cod. 4703	Ações que buscam a anulação de negócios/ contratos jurídicos em decorrência de defeitos, enganação (má-fé), fraude	10 anos
Obrigação de Fazer/ Não Fazer Cod. 10671	<i>Obs.: Exibição de Documentos será substituído por este assunto</i>	10 anos

ASSUNTO	CONCEITO	TEMPORALIDADE
Pagamento Cod. 7703	Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.	10 anos
Autofalência Cod. 4998	É a decretação da falência baseada em pedido do próprio devedor que assume seu estado de insolvência e declara não ter condições de se recuperar	40 anos
Fraude Processual Cod. 9940	É um dos crimes contra a administração da justiça. Consiste em inovar artificialmente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.	10 anos
Mandado de Segurança Cod. 12940	_____	Vide Guia de Aplicação
Multa Cominatória Cod. 10686	Estabelece as multa cominatória por descumprimento de obrigação e a multa por dia de atraso no cumprimento de obrigação.	10 anos
Prestação de Contas Cod. 10217	Aplicável às questões relativas aos gestores dos órgãos do legislativo.	10 anos

ASSUNTO	CONCEITO	TEMPORALIDADE
Condições Especiais para Prestação de Prova Cod. 10384	Casos em que se discute a possibilidade de realizar prova em separado ou em condições especiais, em função de dificuldades físicas, motoras, sensoriais ou convicções morais ou religiosas. Aplicável também quando questionadas normas estaduais e municipais, ou editalícias.	10 anos
Prestação de Serviços Cod. 9596	Constitui-se na contratação de pessoa, com qualificação técnica para um serviço específico, prestando-o por período determinado, mediante remuneração.	10 anos
Fornecimento de Energia Elétrica Cod. 7760	_____	10 anos
Fornecimento de Água Cod. 7761	_____	10 anos
Serviços Hospitalares Cod. 7775	Abrange as ações decorrentes de serviços de atenção à saúde, inclusive prestados por clínicas	10 anos
Repetição de Indébito Cod. 14925	O consumidor cobrado em quantia indevida	10 anos
Rescisão/ Resolução Cod. 10582	Processos relativos à rescisão de contratos	10 anos

ASSUNTO	CONCEITO	TEMPORALIDADE
Recurso Cod. 9045	Matérias processuais relacionadas a recursos.	Vida Guia de Aplicação
Interpretação/ Revisão de Contrato Cod. 7770	Abrange as ações em que se busca a interpretação e/ou a revisão de disposições contratuais	10 anos
Responsabilidade Civil Cod. 10431	Aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros	Vide Guia de Aplicação
Seguro Cod. 9597	_____	10 anos
Administração Judicial Cod. 9558	Desde a distribuição até o encerramento da ação de recuperação judicial, os negócios permanecem sob a gestão do devedor ou dos administradores da empresa em crise	40 anos
Enriquecimento Sem Causa Cod. 7715	É um princípio segundo o qual ninguém pode enriquecer à custa alheia, sem causa que o justifique. Ninguém pode aumentar seu patrimônio à custa do patrimônio de outrem. A restituição será devida não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir	10 anos

ASSUNTO	CONCEITO	TEMPORALIDADE
Cláusula Penal Cod. 7700	A cláusula penal é um acordo adicional no contrato, em que as partes definem previamente uma penalidade, que pode ser em dinheiro ou de outro tipo, para quem descumprir ou atrasar a obrigação assumida.	10 anos
Anulação (de Título de Crédito) Cod. 4951	Processo judicial em que alguém pede que o juiz declare a nulidade de um título de crédito, como um cheque, nota promissória ou duplicata	10 anos
Recursos Administrativos Cod. 10391	<p style="text-align: center;">_____</p>	10 anos
Quitação Cod. 4841	A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante	10 anos
Pagamento Indevido Cod. 7714	Fato ensejador de repetição de indébito. Conceito: Pagamento Indevido é uma das formas de enriquecimento ilícito, por decorrer de uma prestação feita por alguém com o intuito de extinguir uma obrigação erroneamente pressuposta	10 anos

ASSUNTO	CONCEITO	TEMPORALIDADE
Esbulho/Turbação/ Ameaça Cod. 10445	<p>Esbulho- acontece quando o direito de posse de um bem é retirado do possuidor contra a vontade deste. (imóvel)</p> <p>Turbação- é a perturbação parcial do direito de posse. A abertura de uma passagem no terreno alheio, a ocupação de parte de um cômodo ou a construção de uma cerca na propriedade do vizinho são alguns exemplos de turbação.</p> <p>Ameaça- ocorre quando há receio sério e fundado de que a posse venha a sofrer turbação ou esbulho.</p>	10 anos
Perdas e Danos Cod. 7698	<p>Perdas e danos são o valor que o devedor deve pagar ao credor pelo prejuízo causado, quando não cumpre total ou parcialmente a obrigação.</p> <p>obs.:Dano Material/ Moral será substituído por este assunto</p>	10 anos
Assembleia Cod. 4907	<p>A assembléia decide os rumos da fundação</p>	10 anos
Caução Cod. 9532	<p>Valor depositado em juízo para garantir o cumprimento de uma obrigação ou ressarcimento de eventuais danos causados</p>	10 anos
Pagamento Indevido Cod. 7714	<p>Fato ensejador de repetição de indébito. Conceito: Pagamento Indevido é uma das formas de enriquecimento ilícito, por decorrer de uma prestação feita por alguém com o intuito de extinguir uma obrigação erroneamente pressuposta</p>	10 anos

ASSUNTO	CONCEITO	TEMPORALIDADE
Nulidade Suspeição Cod. 12403	O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.	10 anos
Uso (de coisa móvel) Cod. 10486	Direito de uma pessoa usar e aproveitar os benefícios de um bem móvel que não é seu, seja de forma gratuita ou mediante pagamento, para atender às suas próprias necessidades.	10 anos
Protesto Indevido de Título Cod. 7781	Abrange as ações em que se busca a reparação de danos morais derivados de protesto indevido de título de crédito	10 anos
Anulação (título de créditos) Cod. 4951	Aquele que perder título ao portador ou dele houver sido injustamente desapossado, poderá reivindicá-lo da pessoa que o detiver ou requerer-lhe a anulação e substituição por outro	10 anos
Penhor Cod. 10488	O penhor é um direito real de garantia sobre coisa móvel, estabelecido pelo devedor ou por terceiro, em benefício do credor, que confere a este o direito de posse da coisa empenhada, para assegurar o cumprimento de uma obrigação.	10 anos
Intimação/ Notificação Cod. 10939	Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.	10 anos

ASSUNTO	CONCEITO	TEMPORALIDADE
Impugnação Assistência Judiciária	<i>Obs.: neste caso será utilizado o assunto e código referente ao processo principal</i>	
Provas em Geral Cod. 12419	Abrange as discussões processuais referentes às provas (documental, pericial, testemunhal etc), inclusive indeferimento de provas, muitas vezes arguida como cerceamento de defesa.	10 anos
Carta Precatória Cível Cod. 261	é uma forma de comunicação entre juízos, que estão em estados diferentes, com objetivo de cumprir algum ato processual.	05 anos
Valor da Causa Cod. 8934	O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.	10 anos
Competência Cod. 261	Abrange as alegações de incompetência (material, funcional, territorial etc), como também as questões referentes à modificação de competência, como conexão, continência e prevenção.	10 anos
Monitória Cod. 40	É uma espécie de atalho dentro do âmbito judicial, fazendo com que um credor de um bem ou uma quantia de dinheiro possa cobrar essa dívida sem ter que passar por todo o trâmite de uma ação de execução judicial. A ação monitória é um procedimento especial de cobrança.	Vide Guia de Aplicação

AÇÕES DE GUARDA PERMANENTE:

- Acordo de Não Persecução Cível
- Arrolamento Comum
- Arrolamento Sumário
- Demarcação/ Divisão
- Inventário/ Partilha

- Sobrepartilha
- Usucapião
- Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento
- Ação Civil Coletiva
- Ação Civil de Improbidade Administrativa
- Ação Civil Pública
- Ação Popular
- Desapropriação
- Habeas Data Cível
- Mandado de Injunção
- Mandado de Segurança Coletivo
- Retificação de Registro de Imóvel
- Crimes Ambientais
- Homologação em Acordo de Colaboração Premiada
- Acordo de Não Persecução Penal
- Adjudicação Compulsória
- Reintegração de Posse (quando for imóvel)
- Manutenção de Posse (quando for imóvel)
- Imissão de Posse
- Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
- Agravo de Instrumento
- Ações de grande repercussão na sociedade (por cautela)- orientação da chefia da Divisão de Arquivo.

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE - COOPERATIVA DE RECICLAGEM (COOPRESL)

1. DAS PARTES

Poder Judiciário do Estado do Maranhão, por meio do Fórum Desembargador Sarney Costa, com sede em [endereço completo], doravante denominado "**Fórum**", e a **Cooperativa de Reciclagem de São Luís (COOPRESL)**, inscrita no CNPJ sob o nº [número], com sede em [endereço completo], doravante denominada "**Cooperativa**".

2. DO OBJETO

Este Termo visa estabelecer as obrigações de confidencialidade e responsabilidade quanto ao manuseio, transporte, e destinação dos processos físicos arquivados e doados pelo **Fórum à Cooperativa**, visando à reciclagem segura.

3. DAS CLÁUSULAS

3.1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CONFIDENCIALIDADE – DO TRATAMENTO DE DADOS, DA GARANTIA DE SIGILO DOS DOCUMENTOS DOADOS, À RESPONSABILIZAÇÃO E À PRÁTICA DE BOA GOVERNANÇA, NOS TERMOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (Lei nº 13.709/2018)

- 3.1.1. A **Cooperativa** deve informar ao Tribunal de Justiça do Maranhão por meio da Divisão de Arquivo do Fórum Des.Sarney Costa os nomes e a identificação dos funcionários e cooperados que vão receber, separar, organizar e transportar as caixas polionda contendo processos físicos e os processos físicos doados para conhecimento e controle do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
- 3.1.2. A **Cooperativa** compromete-se a manter absoluto sigilo sobre o conteúdo dos processos físicos doados, não permitindo o acesso de terceiros não autorizados.
- 3.1.3. A **Cooperativa** obriga-se a atuar em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais, em especial a Lei 13.709/2018, e as determinações do Conselho Nacional de Justiça e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, além da Política de Proteção de Dados do Tribunal de Justiça do Maranhão (RESOLUÇÃO-GP132021).
- 3.1.4. A Cooperativa compromete-se a anexar ao **TERMO DE DOAÇÃO** o **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE** firmado entre ela e o **COMPRADOR** do papel doado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para a **Cooperativa de Reciclagem (COOPRESL)**
- 3.1.5. No manuseio dos dados, a **Cooperativa** deverá:
 - a) Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções do TJMA e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este

fato imediatamente ao TJMA, que terá o direito de rescindir o **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA** sem qualquer ônus, multa ou encargo.

- b) Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais existentes na massa documental, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.
- c) Tratar os dados dentro de seu escopo de reciclagem da massa documental e que os dados pessoais **não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito do TJMA.**
- d) Garantir, por si própria ou quaisquer de seus cooperados, empregados, prepostos, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, **assegurando que todos os seus colaboradores que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da Cooperativa assinaram Termo de Confidencialidade, bem como, a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços ao TJMA.** Ainda, **treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.**
- 3.1.6. Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito do TJMA, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.
- 3.1.7. Caso a **Cooperativa** seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente ao TJMA para que este tome as medidas que julgar cabíveis.
- 3.1.8. **A Cooperativa deverá notificar o TJMA em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:**
 - a) Qualquer não cumprimento, ainda que suspeito, das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela **Cooperativa**, seus funcionários, ou terceiros autorizados;
 - b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da **Cooperativa.**
- 3.1.9. É expressamente proibida a utilização, reprodução, ou divulgação das informações contidas nos documentos sob qualquer forma.

3.2. CLÁUSULA SEGUNDA– DA DESTINAÇÃO

- 3.2.1. A **Cooperativa** compromete-se a vender o papel dos processos exclusivamente para reciclagem devendo firmar **Termo de Confidencialidade com o Comprador** para garantir a destruição e o sigilo das informações contidas nos documentos doados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

3.3 CLÁUSULA TERCEIRA– DA RESPONSABILIDADE

- 3.3.1. A **Cooperativa** se responsabiliza integralmente pelo manuseio e transporte dos documentos, assumindo qualquer dano ou prejuízo decorrente de falhas no cumprimento deste Termo.
- 3.3.2. Caso ocorra violação do sigilo ou utilização indevida das informações por parte dos integrantes da cooperativa a **Cooperativa** responderá administrativa, civil e criminalmente, conforme a legislação vigente.
- 3.3.3. Um funcionário da COOPRESL deverá acompanhar a destruição irreversível do papel doado pelo TJMA devendo **enviar à Divisão de Arquivo**, pelo menos, **04 imagens desse processo** para que essas fotos sejam anexadas ao Termo de Doação.
- Esse Termo de Confidencialidade assinado pelo comprador do papel doado deve ser enviado à **Divisão de Arquivo** para que seja anexado ao **Termo de Doação**, que deverá ser arquivado pelo setor.

3.4. CLÁUSULA QUARTA– DOS CASOS OMISSOS

- 3.4.1. Os casos omissos serão submetidos à apreciação dos partícipes para solução comum, assim como, qualquer controvérsia que possa surgir na interpretação ou execução deste instrumento.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 4.1. Este Termo será regido pelas leis brasileiras, em especial pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
- 4.2. As partes elegem o foro da Comarca de São Luís/MA para dirimir quaisquer controvérsias.

ASSINATURAS

[Local], [Data].

Poder Judiciário do Maranhão

Assinatura: _____

Nome: [Representante]

Cargo: [Cargo do representante]

Cooperativa de Reciclagem de São Luís (COOPRESL)

Assinatura: _____

Nome: [Representante]

Cargo: [Cargo do representante]

(ANEXO XIII)

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE- COMPRADOR DO PAPEL RECICLADO DOADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO E A COOPRESL

1. DAS PARTES

Cooperativa de Reciclagem de São Luís (COOPRESL), inscrita no CNPJ sob o nº [número], com sede em [endereço completo], doravante denominada "**Cooperativa**", e o **Comprador do Papel Reciclado**, inscrito no CNPJ/CPF sob o nº [número], com sede/endereço em [endereço completo], doravante denominado "**Comprador**".

2. DO OBJETO

Este Termo estabelece as obrigações de confidencialidade e responsabilidade do **Comprador** quanto ao uso e a destinação do papel originário de processos físicos doados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA) e doados à **Cooperativa de reciclagem**.

3. DAS CLÁUSULAS

3.1. CLÁUSULA PRIMEIRA- DA CONFIDENCIALIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS, DA GARANTIA DE SIGILO DOS DOCUMENTOS DOADOS, À RESPONSABILIZAÇÃO E À PRÁTICA DE BOA GOVERNANÇA, NOS TERMOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (Lei nº 13.709/2018)

- 3.1.1. O **Comprador** declara ciência de que o material vendido pela Cooperativa é proveniente de processos judiciais físicos doados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e contém dados sigilosos comprometendo-se a manter absoluto sigilo sobre qualquer dado existente nos respectivos processos.
- 3.1.2. É expressamente vedada a divulgação, reprodução, ou qualquer uso inadequado das informações encontradas nos papéis comprados da cooperativa de reciclagem proveniente de processos judiciais físicos doados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

3.2. CLÁUSULA SEGUNDA- DA DESTINAÇÃO

- 3.2.1. O **Comprador** compromete-se a destruir o papel comprado da cooperativa para garantir que não reste qualquer resquício de informação nele contida.

3.3. CLÁUSULA TERCEIRA- DA RESPONSABILIDADE

- 3.3.1. O **Comprador** será responsável por qualquer violação de sigilo ou uso inadequado das informações contidas no papel comprado da cooperativa, respondendo administrativa, civil e criminalmente pelos danos causados.

3.4. CLÁUSULA QUARTA– DOS CASOS OMISSOS

- 3.4.1. Os casos omissos serão submetidos à apreciação dos partícipes para solução comum, assim como, qualquer controvérsia que possa surgir na interpretação ou execução deste instrumento.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 4.1. Este Termo será regido pelas leis brasileiras, em especial pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
- 4.2. As partes elegem o foro da Comarca de São Luís/MA para dirimir quaisquer controvérsias.

ASSINATURAS

[Local], [Data].

Cooperativa de Reciclagem de São Luís (COOPRESL)

Assinatura: _____

Nome: [Representante]

Cargo: [Cargo do representante]

Comprador do Papel Reciclado

Assinatura: _____

Nome: [Representante]

Cargo: [Cargo do representante]

(ANEXO XIII)

TERMO DE DOAÇÃO

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

**ARQUIVO DO FÓRUM
DESEMBARGADOR
SARNEY COSTA**

TERMO DE DOAÇÃO

DOADOR: Fórum Desembargador Sarney Costa (Divisão de Arquivo)

DONATÁRIA: COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SÃO LUÍS (COOPRESEL)

A empresa **COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SÃO LUÍS (COOPRESEL)**, inscrita no CNPJ sob o Nº: 06.165.152/0001-20, localizada na Av. dos Portugueses, nº 2000, Vila Isabel, no bairro Anjo da Guarda, São Luís, MA, CEP: 65.085-581, de um lado como Donatária, **declara para os devidos fins que recebeu do Fórum Desembargador Sarney Costa** (Divisão de Arquivo), do outro lado Doador, no dia **de de** , nas dependências do fórum, os seguintes materiais recicláveis que beneficiarão 28 cooperados:

- Quantidade de caixas de polionda: ? contendo
- Quantidade de processos físicos: ?, que não são de guarda permanente, fruto dos **Editais de Eliminação de números**: ?
- Unidades Judiciais: ?

Pesagem do papel oriundo da doação: ?

Valor apurado com a venda: ?

Importante:

- Um funcionário da COOPRESL deverá acompanhar a destruição irreversível do papel doado pelo TJMA devendo **enviar ao setor de arquivo**, pelo menos, 04 imagens desse processo para que essas fotos sejam anexadas a esse termo de doação.
- Também deverá ser enviado ao setor de arquivo o termo de confidencialidade assinado pelo comprador do papel doado.
- O termo deverá ser assinado em 02 vias pelo Presidente da Cooperativa e pela Chefia da Divisão de Arquivo do Fórum Desembargador Sarney Costa e enviado à Divisão de Arquivo, onde deverá ser arquivado.

São Luís, data

Chefe da Divisão de Arquivo
DOADOR: Fórum Desembargador Sarney Costa

Antônio da Graça Mendes Araújo
Presidente da COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SÃO LUÍS
DONATÁRIA: (COOPRESEL)

(ANEXO XIV)

**TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL**

TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS NO ÂMBITO DA ÁREA-FIM

EDT-ELM 252022

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil de vinte e dois, a Comissão Permanente de Avaliação Documental, de acordo com o que estabelece a Tabela de Temporalidade de Documentos em vigor e consta da Listagem de Eliminação de Documentos e do Edital de Ciência de Eliminação de Documentos n. 252022, aprovados pelo Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, por meio da DECISÃO-GP 44222022 e publicada no Diário da Justiça Eletrônico Edição 102, de 09 de junho de 2022, procedeu à eliminação de 1540 (um mil quinhentos e quarenta) processos judiciais do acervo da 2ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís – Comarca da Ilha, correspondentes a 15,70 metros lineares relativos ao período de 1971 a 1999, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

São Luís, 06 de dezembro de 2023.

EMMANUELLE DE SOUSA MARTINS FONTES
Chefe da Divisão de Arquivo do Fórum Des. Sarney Costa

Juiz ANTONIO AGENOR GOMES
Presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental

(ANEXO XV)

EDITAL DE CIÊNCIA E ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
AUTOS FINDOS NO ÂMBITO DA 6ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS
EDT-ELM 92024

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, DESEMBARGADOR JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL DO TJMA, DR. ANTONIO AGENOR GOMES, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão (Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991), pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça e pelo Ato da Presidência-GP n. 59, de 8 de agosto de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65018-905 - São Luís-MA - Fone: (98) 3198-4300 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Divisão do Diário da Justiça Eletrônico - Fone: (98) 3198-4404 / 3198-4409 - publicacoes@tj.ma.gov.br

Página 266 de 568

Diário da Justiça Eletrônico
Edição nº 169/2024

Disponibilização: 10/09/2024
Publicação: 11/09/2024

FAZEM SABER a todos quanto virem este edital ou dele tiverem conhecimento, que, em conformidade com o dispositivos da Resolução 324 do Conselho Nacional de Justiça, tendo este à finalidade de INTIMAR as partes, bem como seus representantes, que de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos n. 92024 aprovada pelo Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, por intermédio da DECISÃO-GP 81782024, faz saber, a quem possa interessar relacionadas que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário da Justiça Eletrônico, se não houver oposição, a Divisão de Arquivo do Fórum Des. Sarney Costa eliminará os processos judiciais do período compreendido entre 1994 a 2013da 6ª Vara da Comarca de São Luís, conforme lista descritiva em anexo.

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação Documental do TJMA.

FINALIDADE: eliminação de 2752 autos de processos oriundos da 6ª Vara da Comarca de São Luís, armazenados em 160 caixas arquivo, correspondentes a 22,95 metros lineares, conforme relação inserida no *link* acima mencionado, correspondentes a classe processual de atividade-fim.

Prazo deste Edital: 45 (quarenta e cinco) dias.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís (MA), 10 de setembro de 2024.

Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO

Presidente do Tribunal de Justiça

Juiz ANTONIO AGENOR GOMES

Presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
AUTOS FINDOS NO ÂMBITO DA 7ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS
EDT-ELM 102024

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, DESEMBARGADOR JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL DO TJMA, DR. ANTONIO AGENOR GOMES, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão (Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991), pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça e pelo Ato da Presidência-GP n. 59, de 8 de agosto de 2022.

FAZEM SABER a todos quanto virem este edital ou dele tiverem conhecimento, que, em conformidade com o dispositivos da Resolução 324 do Conselho Nacional de Justiça, tendo este à finalidade de INTIMAR as partes, bem como seus representantes, que de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos n. 102024 aprovada pelo Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho, por intermédio da DECISÃO-GP 81792024, faz saber, a quem possa interessar relacionadas que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário da Justiça Eletrônico, se não houver oposição, a Coordenadoria de Arquivo e Gestão Documental eliminará os processos judiciais do período compreendido entre 1990a 2014 da 7ª Vara da Comarca de São Luís, conforme lista descritiva em anexo.

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação Documental do TJMA.

FINALIDADE: eliminação de 3154 autos de processos oriundos da 7ª Vara da Comarca de São Luís, armazenados em 220 caixas arquivo, correspondentes a 31,50 metros lineares, conforme relação inserida no *link* acima mencionado, correspondentes a classe processual de atividade-fim.

Prazo deste Edital: 45 (quarenta e cinco) dias.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís (MA), 10 de setembro de 2024.

Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
Presidente do Tribunal de Justiça
Juiz ANTONIO AGENOR GOMES
Presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
AUTOS FINDOS NO ÂMBITO DA 8ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS
EDT-ELM 112024

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, DESEMBARGADOR JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL DO TJMA, DR. ANTONIO AGENOR GOMES, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão (Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991), pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça e pelo Ato da Presidência-GP n. 59, de 8 de agosto de 2022.

FAZEM SABER a todos quanto virem este edital ou dele tiverem conhecimento, que, em conformidade com o dispositivos da Resolução 324 do Conselho Nacional de Justiça, tendo este à finalidade de INTIMAR as partes, bem como seus representantes, que de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos n. 112024 aprovada pelo Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho, por intermédio da DECISÃO-GP 81822024, faz saber, a quem possa interessar relacionadas que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário da Justiça Eletrônico, se não houver oposição, a Coordenadoria de Arquivo e Gestão Documental eliminará os processos judiciais do período compreendido entre 1990 a 2012da 8ª Vara da Comarca de São Luís, conforme lista descritiva em anexo.

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação Documental do TJMA.

FINALIDADE: eliminação de 2494 autos de processos oriundos da 8ª Vara da Comarca de São Luís, armazenados em 174 caixas arquivo, correspondentes a 24,90 metros lineares, conforme relação inserida no *link* acima mencionado, correspondentes a classe processual de atividade-fim.

Prazo deste Edital: 45 (quarenta e cinco) dias.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís (MA), 10 de setembro de 2024.

Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
Presidente do Tribunal de Justiça
Juiz ANTONIO AGENOR GOMES
Presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental

(ANEXO XVI)

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2º Juizado Especial Cível e Criminal do Termo Judiciário
de São José de Ribamar

ATA-2JECCTJSJR - 12024
Código de validação: 49C5E9C17B

São Luís, 29 de agosto de 2024.

ATA DE REUNIÃO

Pauta: Análise e aprovação dos editais de eliminação n. 82024 a 142024.

Data: 29/08/2024 **Início:** 14h00min. **Término:** 14h53min.

Local: meet.google.com/hqe-fiss-oom

Convocada por: Comissão Permanente de Avaliação Documental

Presentes:

1. Dr. Antonio Agenor Gomes – Presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental;
2. Lucas Thery Monte Verde Silva – Coordenadoria de Arquivo e Gestão Documental;
3. Christofferson Melo Cunha de Oliveira – Coordenadoria de Arquivo e Gestão Documental;
4. Jurandir Paixão Oliveira Júnior – Coordenadoria de Arquivo e Gestão Documental;
5. Patrícia Lopes Santiago da Silva - Divisão de Arquivo do Fórum Des. Sarney Costa;
6. Judith Stefany dos Passos Pereira – Divisão de Gestão e Controle Documental da CGJ;
7. Leoneide Maria Brito Martins - Coordenadoria de Arquivo e Gestão Documental;
8. Júlio Cesar Silva Costa – Assessoria Jurídica da Presidência.

Tópicos Discutidos / Deliberação:

ITEM 1:

Análise do Edital de Ciência de Eliminação n. 82024, da Coordenadoria de Arquivo e Gestão Documental

ATA-2JECCTJSJR - 12024 / Código: 49C5E9C17B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

1

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE TJMA E A COOPERATIVA DE RECICLAGEM

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCESSO Nº 1179/2019

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 0006/2019 – TJ/MA.

**TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO E A COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SÃO
LUÍS - COOPRESL.**

Pelo presente, o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**, CNPJ n.º 05.288.790/0001 – 76, com sede e foro na cidade de São Luís/MA, na Avenida Pedro II, s./n.º, Centro, neste ato representado pelo seu Presidente, o **DES. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS**, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF n.º 054.637.343-72 e do RG n.º 160.723 – SSP/MA, doravante denominado **TRIBUNAL**, e a **COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SÃO LUÍS - COOPRESL**, CNPJ N.º 06.165.152/0001-20, com sede na Rua Doutor Salomão, n.º. 106, Anjo da Guarda, CEP: 65.085-000, São Luís/MA, neste ato representada pela sua Presidente, **MARIA JOSÉ CASTRO**, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n.º. 035499132008-3 SSP/MA, CPF n.º 124.721.583-00, residente e domiciliado na cidade de São Luís/MA, doravante denominada **COOPERATIVA**, resolvem firmar o presente **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**, conforme Processo Administrativo n.º 1179/2019 – TJ/MA, em obediência aos dispositivos da Lei n.º 8.666/93, Decreto n.º 5.940, de 25/10/2006 e Resolução n.º 201/15 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos termos e condições expressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA** tem por objeto a destinação de resíduos recicláveis à **COOPERATIVA**, exceto baterias, toners e placas eletrônicas, separados na coleta seletiva solidária, praticada na sede do Tribunal de Justiça, Unidades Administrativas, Unidades Judiciais e Comarcas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: São considerados resíduos recicláveis descartados aqueles passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, rejeitados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta e Indireta, de acordo com o Decreto n.º 5.940, de 25 de outubro de 2006 e Resolução n.º 201, de 3 de março de 2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Serão objeto de doação os resíduos recicláveis descartados, papel, papelão, ferro, plástico, pet e metais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES

2.1. Compete ao **TRIBUNAL**:

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCESSO Nº 1179/2019

- 2.1.1. Efetuar a coleta seletiva interna dos materiais recicláveis, evitando sua disposição como lixo;
- 2.1.2. Armazenar o material em lugar seguro, protegido contra intempéries e ações de degradação, até que se tenha acumulado um volume que justifique a coleta pela **COOPERATIVA**;
- 2.1.3. Acompanhar, controlar e fiscalizar a execução deste **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**, avaliando-se resultados por meio do Núcleo de Gestão Socioambiental;
- 2.1.4. Analisar as propostas de reformulação do **TERMO**, desde que apresentadas previamente por escrito, acompanhadas de justificativas e que não impliquem mudança do objeto;
- 2.1.5. Normatizar e reorientar as ações deste **TERMO**, se for o caso, responsabilizando por ele, em virtude de paralisação das atividades ou de outro fato relevante que venha a ocorrer, de modo que se evite a descontinuidade das ações pactuadas.

2.2 Compete à COOPERATIVA:

- 2.2.1. Executar as atividades previstas neste **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA** com rigorosa obediência ao objetivo pactuado, visando à promoção social dos catadores de materiais recicláveis;
- 2.2.2. Indicar ao **TRIBUNAL** a equipe que realizará a coleta do material doado no intuito de facilitar o acesso as suas dependências;
- 2.2.3. Permanecer nas dependências do **TRIBUNAL** apenas o tempo necessário para realizar toda a coleta de forma responsável e eficiente;
- 2.2.4. Transportar os volumes coletados, registrar o peso do material doado e os valores recebidos por sua venda em planilha específica;
- 2.2.5. Transportar os volumes coletados, registrar o peso do material doado e os valores recebidos por sua apresentar relatório ao fim de cada coleta, informando a pesagem de cada resíduo e o setor onde foi realizada o recolhimento pelo **TRIBUNAL**;
- 2.2.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes da conduta dos associados nas dependências do **TRIBUNAL**;
- 2.2.7. Não utilizar o material doado com finalidade distinta da estabelecida neste instrumento;
- 2.2.8. Arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou social de correntes dos recursos humanos utilizados nos escritórios, bem como todos os ônus tributários ou extraordinários que incidem sobre este instrumento;

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCESSO Nº 1179/2019

2.2.9. Apresentar relatório semestral em que se explicitem os resultados e benefícios obtidos por meio deste instrumento e fornecer informações ao **TRIBUNAL** sempre que solicitado;

2.2.10. Fornecer gratuitamente ao **TRIBUNAL** amostras de produtos derivados de reciclagem que possam ser utilizados para promover o programa de reciclagem;

2.2.11. Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade no cumprimento deste **TERMO**;

2.2.12. Não contratar menores de dezoito anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, em conformidade com o disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal.

PARÁGRAFO ÚNICO: O **TRIBUNAL** não se responsabiliza por quaisquer danos ou prejuízos sofridos pela **COOPERATIVA** ou seus cooperados na coleta ou no transporte do material doado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente **TERMO** tem vigência por 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura, podendo, entretanto, ser denunciado, mesmo que imotivadamente, por quaisquer das partes, a qualquer tempo, ficando a parte denunciante obrigada a pré-avisar a outra, formalmente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não importando o prazo decorrido do **TERMO**.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO

4.1. O **TRIBUNAL** deverá identificar os catadores por meio de uniforme ou crachá específicos a fim de viabilizar a retirada dos materiais com segurança.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Núcleo de Gestão Socioambiental estabelecerá os dias para o recolhimento dos materiais pela **COOPERATIVA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso os materiais não sejam recolhidos pela **COOPERATIVA** nos dias e horários preestabelecidos pelo Núcleo de Gestão Socioambiental, o **TRIBUNAL** poderá, a seu critério, providenciar outra destinação aos materiais para que não fiquem prejudicados.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. Não haverá transferência de recursos financeiros entre as partes para a execução do presente **TERMO**, sendo que a consecução das ações previstas correrá à conta do orçamento próprio de cada partícipe, na medida de suas obrigações.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCESSO Nº 1179/2019

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO

6.1. O acompanhamento deste **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA** será realizado pelos partícipes, ou por quem estes designarem, os quais terão amplos poderes para praticar quaisquer atos que se destinem a manter e aperfeiçoar o seu objeto, dando ciência à autoridade imediatamente superior das providências adotadas para seu fiel cumprimento.

6.2. O acompanhamento pelo Tribunal de Justiça ficará sob a responsabilidade das servidoras **Joelma Regina do Nascimento**, matrícula 135434 e **Jaciara Pinto Silva**, matrícula 108571, as quais serão designadas através de portaria específica.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1. O presente **TERMO** poderá ser rescindido a qualquer tempo por:

7.1.1. Vontade de uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias;

7.1.2. Inadimplemento de qualquer das obrigações por parte da **COOPERATIVA**;

7.1.3. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste **TERMO**.

PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese de constatação de improbidade ou irregularidade na execução deste **TERMO**, será suspensa a destinação de materiais recicláveis, notificando-se a **COOPERATIVA** para sanar a situação no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão deste **TERMO**, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA- DA DIVULGAÇÃO

8.1. Em qualquer ação promocional da **COOPERATIVA** relacionada com o objeto do presente instrumento será consignada a participação do **TRIBUNAL** na mesma proporção atribuída à **COOPERATIVA** e, em se tratando de material promocional gráfico, áudio e audiovisual, deverá ser consignada a logomarca oficial do **TRIBUNAL** na mesma proporção da marca da **COOPERATIVA**.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica vedada às partes a realização de despesas com publicidade, salvo de caráter educativo ou de orientação social, desde que não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção de autoridades ou servidores públicos.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO

CARD COM AS NOVAS REGRAS PARA ENVIO DE CAIXAS DAS UNIDADES JUDICIAIS PARA O ARQUIVO.

ATENÇÃO!

NOVO PROCEDIMENTO PARA ENVIO DE PROCESSOS À DIVISÃO DE ARQUIVO DO FÓRUM DES. SARNEY COSTA

As varas deverão enviar à Divisão de Arquivo os processos judiciais arquivados da seguinte maneira:

- Mediante o cadastro de um Ofício no sistema DIGIDOC na aba Documentos;
- No campo Objeto deve descrever a finalidade de "ENCAMINHAMENTO DE CAIXAS DE PROCESSOS/DOCUMENTOS PARA GUARDA NO ACERVO DA DIVISÃO DE ARQUIVO DO FÓRUM DES. SARNEY COSTA";
- Deverá endereçar esse ofício para a DIVISÃO DE ARQUIVO DO FÓRUM DES. SARNEY COSTA e ANEXAR a **Relação de processos existentes dentro de cada caixa** que será encaminhada à Divisão de Arquivo;
- A caixa deverá estar identificada com o nome da unidade judicial e numerada seguindo a sequência da numeração da última caixa remetida à Divisão de Arquivo do Fórum Des. Sarney Costa. Também deve conter as informações conforme o modelo de **etiqueta-padrão em anexo**;
- As caixas deverão estar devidamente **lacradas**;
- Na lateral de cada caixa deverá ser preenchida, impressa e colada a etiqueta-padrão do arquivo que consta no anexo. O item estante não deverá ser preenchido;
- A caixa que for remetida à Divisão de Arquivo fora do padrão será devolvida para a unidade proceder com as devidas adequações conforme o anexo.

Em caso de dúvidas ligar para os fones: (98)2055-2917

Atenciosamente, Divisão de Arquivo.

(ANEXO XIX)

Passo a passo Ilustrado para a Eliminação de Documentos:

- Requisição Inicial para a Eliminação de Documentos no Digidoc:

Detalhes do Processo Administrativo

Dados do Processo **Número da Requisição: 1003648** **Número do processo: 46763/2024**

Assunto : AUTORIZAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE EDITAL
Data de Criação : 04/07/2024 16:39:28
Prioridade: Normal

Objeto : EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 82024 - JUDICIAL

Status: TRAMITANDO - PARA CUMPRIR DECISÃO
Fase : PARA CUMPRIR DECISÃO

Sigiloso: Não
Prazo: Não
Data do Prazo :
Setor Responsável : GABINETE DO DIRETOR GERAL

Mat. Cadastrador: 107623
Cadastrador: CHRISTOFFERSON MELO CUNHA DE OLIVEIRA

Observação : ELIMINAÇÃO DE 5839 AGRAVOS DE INSTRUMENTO CUSTODIADOS PELA COORDENADORIA DE ARQUIVO E GESTÃO DOCUMENTAL.

- Documentos que deverão ser anexados à requisição para a Eliminação de Documentos no Digidoc:

São três documentos:

- ✓ Lista de eliminação (relação de processos);
- ✓ Extrato (chamado pelo CNJ de LED- Lista de Eliminação de Documentos) e
- ✓ Planilha de Cálculo Amostral do CNJ;

1) Lista de Eliminação (relação de processos)

N.º DE PROCESSO	CAIXA	Código	Assunto	Partes	2762 processos		Data de Abertura	Data de arquivamento definitivo		
					Procurador	Procuradores				
					es/	Defensores	/ Defensores			
					ativo com	do polo	do polo			
					nº da OAB/	passivo nº da	OAB/	OAB/		
					Matrícula	Matrícula	Matrícula	Matrícula		
5574-31.2012.8.10.0001	983	7704	CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO	HANIEL RAMOS SOUSA x BANCO ITAUCARD S/A ALDENIR CARDOSO DA SILVA JUNIOR X BANCO BRADESCO FINANCIAMENT O S/A			03/02/12		23/03/12	
17540-88.2012.8.10.0001	1026	7770	INTERPRETAÇÃO/REVISÃO	ITAUNIBANCO S/A x MARCELO COLOMBO			04/05/12		14/06/12	
24265-06.2006.8.10.0001	983	10445	ESBULHO/TURBAÇÃO/AMEAÇA	LOBO			25/09/06		02/11/09	
44272-77.2010.8.10.0001	983	10445	ESBULHO/TURBAÇÃO/AMEAÇA	HSBC BANK BRASIL S.A -			27/12/10		23/03/12	

2) Extrato (resumo/"extratificação" da lista de eliminação)-(chamado pelo CNJ de LED- Lista de Eliminação de Documentos)

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - LED

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

8ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS

UNIDADE/SETOR: 8ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS COMARCA DA ILHA

LISTAGEM Nº: 112024

FOLHA Nº: 01/01

CÓDIGO REFERENTE À CLASSIFICAÇÃO	DESCRITOR DO CÓDIGO	DATAS-LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
			Quantificação	Específico	
4951	ANULAÇÃO DE TÍTULO	1991-2011	42	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
4907	ASSEMBLEIA	2006	1	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
9606	COMPROMISSO	1990-2012	111	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
10384	CONDIÇÕES DE ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DE PROVA	1993-2011	9	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
7704	CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO	1990-2012	85	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
93	DESPEJO	1990-2011	88	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
4935	DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE	1991	1	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
4902	ELEIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO	1995	1	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
7715	ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA	1991-2011	24	Processo	Eliminação realizada nos

					parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
10445	ESBULHO/TURBAÇÃO/ AMEAÇA	1990-2011	949	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
12154	EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL	1990-2011	551	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
7761	FORNECIMENTO DE ÁGUA	1991	1	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
7760	FORNECIMENTO DE ENERGIA	1992-2010	11	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
9940	FRAUDE PROCESSUAL	2011-2010	2	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
7770	INTERPRETAÇÃO/REVISÃO	1991-2012	177	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
6025	LEVANTAMENTO DE DEPOSITO	1990-2012	22	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
120	MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL	1991-2011	9	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
7703	PAGAMENTO	1990-2012	33	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
7714	PAGAMENTO INDEVIDO	1992-2012	21	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
10490	PENHORA DE BENS	1991-2012	6	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
10493	PENHORA LEGAL	1993	1	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ

7698	PERDAS E DANOS	1990-2012	227	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
10391	RECURSOS ADMINISTRATIVOS	1997-2010	3	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
9596	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1990-2012	60	Processos	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
10582	RESCISÃO/RESOLUÇÃO	1991-2011	26	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ
9597	SEGURO	1993-2011	33	Processo	Eliminação realizada nos parâmetros da Res. 324 e Manual de Gestão Documental do CNJ

MENSURAÇÃO TOTAL: 24,90 metros

DATAS-LIMITE GERAIS:1990-2012. (data do trânsito em julgado do processo)

3) Planilha de Cálculo Amostral do CNJ:

PLANO PARA SELEÇÃO DE AMOSTRAS EM UM ACERVO DOCUMENTAL

1) Cálculo do tamanho da amostra

Instruções: escolha a margem de confiança e o tamanho da população nas células com realce na cor cinza, em "C9" e "C11", respectivamente. O resultado está apresentado na célula de cor azul, em "tamanho da amostra calculada" (célula "C14").

Obs: as alterações somente podem ser feitas nas células da cor cinza.

B - Erro máximo desejado	0,03
---------------------------------	------

α - digite o grau de confiança desejado	90%
--	-----

N - digite o tamanho da população: número de processos que podem ser eliminados	2.496
--	-------

Resultado

Tamanho da amostra calculada	578
-------------------------------------	-----

2) ALOCAÇÃO DOS ESTRATOS

Instruções: após a determinação do tamanho da amostra, deve-se verificar o tamanho de cada estrato. Primeiro digite o número de estratos do plano amostral na célula "C22". Em seguida, insira o tamanho da população de cada estrato na coluna C (a partir de "C27"). O resultado do tamanho amostral de cada estrato está apresentado na coluna D ao lado.

L - Digite o número de estratos

18

Resultado: alocação dos estratos

Estratos	Digite o Tamanho do Estrato	Tamanho da amostra do estrato
Tamanho do 1º estrato	11	3
Tamanho do 2º estrato	29	7
Tamanho do 3º estrato	118	27
Tamanho do 4º estrato	48	11
Tamanho do 5º estrato	50	12
Tamanho do 6º estrato	18	4
Tamanho do 7º estrato	438	101
Tamanho do 8º estrato	15	3
Tamanho do 9º estrato	16	4
Tamanho do 10º estrato	13	3
Tamanho do 11º estrato	306	71
Tamanho do 12º estrato	49	11
Tamanho do 13º estrato	1.185	274
Tamanho do 14º estrato	161	37
Tamanho do 15º estrato	9	2
Tamanho do 16º estrato	10	2
Tamanho do 17º estrato	10	2
Tamanho do 18º estrato	10	2

(ANEXO XX)

TABELA DE ACOMPANHAMENTO DOS EDITAIS DE ELIMINAÇÃO DE PROCESSOS NO ANO 2024

Nº DO EDITAL PROVISÓRIO	01/2024
Nº DO EDITAL DEFINITIVO	92024
UNIDADE JUDICIAL	6ª Vara Cível de São Luís
QUANTIDADE DE PROCESSOS	2755
QUANTIDADE DE CAIXAS	153
ESPAÇO LINEAR LIBERADO	22,95 m
GUARDA AMOSTRAL	590

Nº DO EDITAL PROVISÓRIO	01/2024
REQUISIÇÃO	976350
Nº DO PROCESSO	24332/2024
PUBLICAÇÃO	Edital 09/2024, disponibilizado dia 10/09/2024, Publicação dia 11/09/2024, nº do Dje nº 169/2024
FIM DO PRAZO	28 de outubro de 2024
ENTREGA À EMPRESA DE RECICLAGEM	08 de novembro de 2024
PESAGEM	896,5 kg
TERMO DE ELIMINAÇÃO	Publicado dia 02/12/2024
ARQUIVAMENTO	Arquivado dia 02/12/2024

(ANEXO XXI)

HISTÓRICOS DO ARQUIVO E DO FÓRUM

1. História do Arquivo do Fórum Des.Sarney Costa

A Divisão do Arquivo do Fórum Des. Sarney Costa, em São Luís, responsável pela guarda de processos baixados e arquivados em definitivo, passa a funcionar, a partir desta segunda-feira (1º), no prédio do próprio fórum, no Calhau. O arquivo era localizado na Av. Joaquim Giordano Mochel, no Parque Pindorama. A mudança para as novas instalações foi concluída na semana passada. Os arquivos dos Juizados Especiais, entretanto, continuam no Parque Pindorama.

Com um acervo de aproximadamente 300 mil processos, provenientes da baixa processual definitiva de todas as unidades jurisdicionais do Fórum de São Luís, a Divisão é composta por nove servidores. O arquivo está instalado no subsolo 2, do prédio do fórum, e o atendimento ao público está ocorrendo, provisoriamente, no 5º andar do prédio anexo. O telefone para contato com o setor é (98) 31945688. O atendimento ao público vai melhorar, pois as novas instalações são mais apropriadas e possuem uma infraestrutura mais adequada, tanto para os nossos servidores quanto para o público externo, explica a chefe do setor, Silvana Tanus Maciel Pestana. Segundo ela, o fator distância também será

diminuído, pois o endereço anterior era considerado contramão para muitas pessoas. No fórum, estão localizadas praticamente todas as Varas da Comarca de São Luís.

Atualmente, no prédio do anexo do Fórum Des. Sarney Costa funcionam as Varas Cíveis, Varas Criminais, Varas da Família, Varas de Entorpecentes, Varas do Tribunal do Júri, Varas da Fazenda Pública, Vara de Interdição, o 1º Juizado Especial Criminal, a Auditoria Militar e os setores administrativos do fórum.

Requisição de processos- Para requerer um processo arquivado, o interessado deve se dirigir ao setor, informar o número do processo e solicitar a fotocópia dos autos. Cada fotocópia custa R\$ 0,20, paga através de boleto bancário e o dinheiro arrecadado tem como destino o Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário (FERJ). O prazo para recebimento da fotocópia é de 48h. **Texto: TJMA no Jusbrasil**

2. História do Fórum Desembargador Sarney Costa

O Fórum Des. Sarney Costa recebeu essa denominação na sessão plena do Tribunal de Justiça do Maranhão do dia 23 de setembro de 1987, em homenagem ao Des. Sarney (de Araújo) Costa, que assumiu como desembargador em 11 de novembro de 1953. Antes de mudar para a sede definitiva no bairro do Calhau, funcionou no andar térreo do prédio do Tribunal, na Praça D. Pedro II (Centro). Somente por volta do ano de 1982 foi iniciada a construção do prédio atual que hoje é a sede do fórum, inaugurada no dia 04 de setembro de 1988, na administração do desembargador Carlos César de Berredo Martins, presidente do TJMA; do corregedor, desembargador Juvenil Amorim Everton; e no Governo de Eptácio Cafeteira, completando neste ano de 2024, portanto, 36 anos de inauguração e funcionamento.

A nova sede foi construída com o intuito de abrigar todas as varas de justiça. Porém, com o passar dos anos, as demandas da sociedade em busca de resolver seus conflitos foram aumentando gradativamente, e com isso o número de varas foi crescendo, necessitando de mais espaço, sendo construído um prédio anexo, com sete pavimentos, inaugurado em 2011, abrigando as unidades judiciais e parte dos setores administrativos. O imóvel ocupa um espaço de 46.896m² de área construída no terreno de 102.211m².

Quando passou a funcionar na sede do Calhau, o fórum contava com cinco varas cíveis, cinco da família, uma de tribunal do júri, criminais e fazenda, além dos setores de distribuição e administrativo. Hoje já são **69 unidades judiciais, além dos setores administrativos.**

Texto do TJMA. Disponível em: tjma.jus.br/midia/portal/noticia/504659/sede-definitiva-do-forum-de-sao-luis-completa-33-anos-neste-sabado-04